

**Hochschule für Technik
und Wirtschaft Berlin**

University of Applied Sciences

ENTWICKLUNG EINER DEZENTRALISIERTEN SHARKCOMPONENT FÜR
DAS ERSTELLEN VON DIGITAL SIGNIERTE BESTÄTIGUNG FÜR
PAKETÜBERGABEN

Abschlussarbeit

zur Erlangung des akademischen Grades:

Bachelor of Science (B.Sc.)

an der

Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin
Fachbereich 4: Informatik, Kommunikation und Wirtschaft
Studiengang *Angewandte Informatik*

1. Gutachter: Prof. Dr. -Ing. Thomas Schwotzer
2. Gutachter: Prof. Dr. Alexander Huhn

Eingereicht von My Linh Dao [571438]

07. August 2023

Zusammenfassung

Zusammen mit einem Startup der HTW Berlin hat Professor Dr. Schwotzer ein Projekt namens SharkHedwig entwickelt. Dabei handelt es sich um ein Netzwerk von Hedwigs, die Pakete an den Endempfänger weiterleiten. Hedwigs können menschliche Boten oder Drohnen sein.

Um die Paketübergaben zwischen Hedwigs sicher und unanfechtbar zu machen, muss dafür ein Kommunikationsprotokoll entwickelt werden, mit dem Hedwigs die Übergaben mit ihrer digitalen Signatur bestätigen. In der Arbeit soll daher folgende Frage beantwortet werden:

Wie sollte ein Kommunikationsprotokoll aufgebaut sein, damit Paketübergaben im Shark-Hedwig-Projekt mit diesem Protokoll sicher und unabstreitbar durchgeführt werden können?

Um diese Frage zu beantworten, wurden die theoretischen Grundlagen der Kryptographie untersucht und darauf aufbauend ein Kommunikationsprotokoll entwickelt. Bei der Entwicklung wurden die Funktionalitäten des ASAP/Shark-Frameworks und der SharkPKI einbezogen. Nach der Analyse der Anforderungen wird ein Entwurf des Kommunikationsprotokolls vorgestellt, in dem der Ablauf dieses Protokolls erläutert wird. Anschließend werden wichtige Details für die Implementierung der auszutauschenden Nachrichten beschrieben.

Abstract

Together with a startup at HTW Berlin, Professor Dr. Schwotzer has developed a project called SharkHedwig. This is a network of Hedwigs that forward packets to the final recipient. Hedwigs can be human messengers or drones.

In order to make the packet transfers between Hedwigs secure and non-repudiable, a communication protocol must be developed for this purpose, with which Hedwigs confirm the transfers with their digital signature. Therefore, the following question will be answered in the paper:

How should a communication protocol be structured so that packet handoffs in the Shark-Hedwig project can be performed securely and non-repudiably using this protocol?

To answer this question, the theoretical basis of cryptography was studied and a communication protocol was developed based on it. The development included the functionalities provided by the ASAP/Shark framework and SharkPKI. After the analysis of the requirements, the design is carried out, in which the flow of the protocol is explained. Subsequently, the implementation of the messages to be exchanged is presented.

Eidesstattliche Erklärung

Ich erkläre hiermit an Eides statt, dass

- ich die vorliegende wissenschaftliche Arbeit selbständig und ohne unerlaubte Hilfe angefertigt habe,
- ich andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt habe,
- ich die den benutzten Quellen wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe,
- die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prüfbehörde vorgelegen hat.

Berlin, 07. August 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned to the right of the date.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
1.1	Hintergrund der Arbeit	5
1.2	Aufgabenstellung und Zielsetzung	5
1.3	Aufbau und Arbeitsweise	7
2	Theoretische Grundlagen	8
2.1	Verschlüsselungsverfahren	8
2.1.1	Symmetrische Verfahren	8
2.1.2	Asymmetrische Verfahren (Public-Key-Verfahren)	9
2.1.3	Hybride Verfahren	10
2.2	Einweg-Hashfunktionen	11
2.3	Digitale Signatur	11
2.3.1	Angabe der Zeitstempel	13
2.3.2	Digitale Signatur und Verschlüsselung	13
2.3.3	Gefälschte Signatur durch Entschlüsselung	14
2.4	Public-Key-Infrastruktur	14
2.4.1	Bestandteile einer PKI	14
2.4.2	PKI Trustmodelle	15
2.4.3	Digitales Zertifikat	16
3	ASAP/Shark und SharkPKI	19
3.1	ASAP-Nachrichten	19
3.2	ASAP Kryptophaphie	20
3.2.1	Ver-/ Entschlüsselung	20
3.2.2	Digitale Signatur	21
3.3	SharkPKI	21
3.3.1	Schlüsselpaar generieren	21
3.3.2	Erstellung von Zertifikaten	21
3.3.3	Austausch von Zertifikaten	22
3.3.4	Berechnung der Korrektheit eines öffentlichen Schlüssels	22
4	Entwicklung des Kommunikationsprotokolls	23
4.1	Analyse	23
4.1.1	Anforderungen aus dem Projekt SharkHedwig	23
4.1.2	Sicherheitsanforderungen	24
4.2	Lösungskonzept	25
4.2.1	Einsatz von digitalen Signaturen und hybriden Verschlüsselungen	25
4.2.2	Hedwigs Rollenverteilung	25
4.2.3	Registrierungsprozess bei CA-Hedwig	26
4.3	Entwurf von Delivery Contract	26
4.4	Hauptfunktionalitäten	28
4.4.1	Sendungsinitiierung	28
4.4.2	Übergabeprotokoll	29
4.4.3	Empfangsbestätigung	31
4.5	Sicherheitsanalyse des Protokollentwurfs	31

4.5.1	Erfüllung der geforderten Sicherheitseigenschaften	32
4.5.2	Potentielle Angriffe und Probleme	33
4.6	Entwurf und Implementierung von SharkHedwigComponent	36
4.6.1	Verwendung von ASAP/Shark und SharkPKI	37
4.6.2	Nachrichten-Typen	37
4.6.3	SharkHedwigComponent	39
5	Fazit	42
5.1	Beantwortung der Fragestellung	42
5.2	Ausblick	42

1 Einleitung

1.1 Hintergrund der Arbeit

Der Drohnenmarkt ist seit einigen Jahren in stetigem Wachstum. Drohnen werden nicht nur in Branchen wie Filmproduktion und Fotografie eingesetzt, sondern finden auch in der Transport- und Logistikbranche Anwendung[21].

Transportdrohnen sind vor allem als Lösung für kleinformatische Sendungen auf der letzten Meile attraktiv. Die kurze Lieferzeit durch hindernisfreie und staufreie Flugrouten zählt zu den Vorteilen von autonomen Drohnen. Die Luftfahrzeuge können für dringende Sendungen verwendet werden[6]. Potenzielle Einsatzgebiete sind Lieferungen von Medikamenten [20], medizinischen Laborproben [15], Lebensmittel[8] oder Versorgungsmittel für unzugängliche Katastrophengebiete [16]. In Deutschland wurden bereits mehrere Projekte gestartet, bei denen Drohnen für schnelle Transport von medizinischen Gütern eingesetzt werden. Ein Konsortium bestehend aus der RKH (Regionale Kliniken Holding) in Ludwigsburg, den Helios-Kliniken und dem Unternehmen German Copters arbeitet schon daran, Drohnen für Blut- und Gewebeprobentransport zu optimieren. Im August 2023 soll die erste Drohnenlieferung auf einer 30 km langen Strecke zwischen den Helios-Kliniken Breisach und Müllheim durchgeführt werden[18].

An der HTW Berlin wurde ein Logistik-Startup gegründet, das den Transport von Last-Mile-Sendungen bedienen will. Das Unternehmen hat zusammen mit Professor Dr. Schwotzer eine Idee entwickelt: Der Transport von kleinformatischen Paketen soll mithilfe von transportfähigen Drohnen und menschlichen Boten realisiert werden. Das dafür initiierte Projekt wurde von der Post-Eule von Harry Potter inspiriert und hat den Namen SharkHedwig. Teilnehmer in diesem Netzwerk werden Hedwigs genannt. Sie können sowohl menschliche Boten als auch Transportdrohnen sein. Wenn ein Start-Sender eine Sendung an den Endempfänger senden möchte, muss diese Sendung über eine Lieferkette aus Hedwigs weitergeleitet werden. Die Abbildung 1 illustriert das Routing von einem Paket vom Start-Sender zum Endempfänger.

Auf einer Lieferroute wird ein Paket mehrmals zwischen jeweils zwei Entitäten übergeben. Dabei kann das Paket auf der Route verloren gehen. Falls dies passiert, sollte es für die nachfolgenden rechtlichen Maßnahmen nachvollziehbar sein, welche Drohne oder Mensch das Paket als letztes bekommen hat und an welche Hedwigs das Paket auf seiner Route überreicht wurde. Deshalb müssen von Anfang an alle durchgeführten Übergaben wahrheitsgemäß erfasst, von beiden involvierten Hedwigs bestätigt und gespeichert werden.

1.2 Aufgabenstellung und Zielsetzung

In dieser Arbeit soll ein Kommunikationsprotokoll implementiert werden, um die Übergaben zwischen Hedwigs festzuhalten. Der Inhalt der Arbeit soll folgende Fragestellung beantworten:

Wie sollte ein Kommunikationsprotokoll strukturiert werden, sodass mit diesem Protokoll Paketsübergaben in dem Projekt SharkHedwig sicher und nicht-abstreitbar durchgeführt werden können?

Dabei soll das Protokoll bei der Übergabe zwischen den Teilnehmern in der Lieferungskette sicherstellen, dass diese Übergabe nicht abgestritten werden kann, weder vom Übergeber noch

Abbildung 1: Routing eines Pakets von Start-Sender zum Endempfänger.

vom Empfänger. Kann der Empfänger die abgeschlossene Übergabe abstreiten, kann er das Paket ohne rechtliche Konsequenzen für sich behalten, während der Übergeber für den Verlust des Pakets verantwortlich ist. Um Verwechslungsgefahr zwischen den Begriffen Übergeber und Sender als auch zwischen Empfänger und Endempfänger zu vermeiden, werden die folgenden Begriffe eingeführt.

- *Sender*: der Start-Sender, von dem das zu versendende Paket kommt.
- *Empfänger*: der Hedwig, der das Paket am Ende bekommen soll.

Bei Übergaben von einem Hedwig zum nächsten Hedwig werden folgende Rollen eingeführt:

- *Transferor*: Paketübergeber. Er hat die Aufgabe, das Paket an Transferee zu leiten. Er kann auch der Sender selbst sein.
- *Transferee*: Zwischenempfänger. Er nimmt Pakete vom Transferor an. Auch der Endempfänger kann die Rolle der Transferee annehmen.

Jede Transferee soll nachweisen können, von wem sie das Paket bekommen hat, und jeder Transferor soll später einen Nachweis darüber haben, wem er das Paket überlassen hat. Wenn der Transferor Alice ein wertvolles Paket an Bob weitergereicht hat und Bob später dies verleugnet, soll Alice in der Lage sein, einen gültigen Beweis für diese Tatsache vorzulegen. Die anderen Hedwigs sollen diesen Beweis überprüfen und erkennen können, dass Alice recht hat. Dies verhindert, dass Bob das Paket einfach für sich behält und Alice anschließend mit der Verantwortung für das verschwundene Paket belastet.

Als Beweis soll Alice einen Übergabevertrag vorzeigen, der von ihr und Bob bestätigt wurde. Dieser Ansatz ist der gleiche wie bei der gängigen Postzustellung. Wenn eine Postbote das Paket zu einem Empfänger vor die Haustür bringt, soll der Empfänger die Annahme mittels einer Unterschrift bestätigen. Da handgeschriebene Unterschriften leicht zu fälschen sind und

digital nur schwer verifiziert werden können [17], soll der Übergabevertrag mit digitalen Signaturen von Alice und Bob bestätigt werden.

Das SharkHedwig-Projekt soll auch Last-Mile-Sendungen abwickeln. Das Lieferungsnetzwerk soll auch Bereiche ohne Internetverbindung überspannen. Das Protokoll muss daher auch ohne Funkverbindung funktionieren. Es ist naheliegend, eine Applikation mit dem Framework ASAP/Shark (SharedKnowledge) zu entwickeln. Mit dem Prinzip SharedKnowledge (geteiltes Wissen) ermöglicht das System eine Kommunikation ohne Internet, indem einzelne Peer ihre empfangenen Nachrichten immer an andere Peer weitergeben, bis die Nachricht ihren dedizierten Empfänger erreicht [10].

1.3 Aufbau und Arbeitsweise

In diesem Kapitel wurde das Projekt SharkHedwig erläutert und die Aufgaben- und Zielstellung formuliert. Um das Ziel der Arbeit, nämlich die Entwicklung des Kommunikationsprotokolls zu erreichen, werden in Kapitel 2 die notwendigen Grundlagen der Kryptographie erläutert. In Kapitel 3 werden die Softwares, die für die Implementierung verwendet werden, vorgestellt. Dazu gehören das Framework ASAP/Shark und die Shark-Komponente SharkPKI. Anschließend folgt die Entwicklung des Protokolls in Kapitel 4. Hier werden in der Analyse die Anforderungen ermittelt, die das Kommunikationsprotokoll erfüllen muss, um eine sichere und unabstreitbare Übergabe zu ermöglichen. Dazu gehören funktionale Anforderungen und nicht-funktionale Sicherheitsanforderungen. Basierend auf diesen Anforderungen wird ein Konzeptentwurf für das Protokoll erstellt. Anschließend werden die wichtigen Methoden und Klassen in der Implementierung erläutert.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Verschlüsselungsverfahren

Verschlüsselungsverfahren (Chiffrierverfahren) sind Gegenstand der Kryptographie und werden für die Geheimhaltung von vertraulichen Nachrichten verwendet. Möchte ein Benutzer A eine Nachricht an einen Benutzer B senden, ohne dass die Nachricht auf dem Weg zu B von anderen Benutzer gelesen werden kann, muss er diese verschlüsseln. Wenn der Benutzer B diese Nachricht bekommt, muss er sie entschlüsseln, um sie zu lesen.

Bei der Verschlüsselung (Chiffrierung) wandelt eine Verschlüsselungsmethode durch Eingabe eines Verschlüsselungsschlüssels den Klartext in Chiffretext um. Aus diesem Chiffretext kann wieder der Klartext berechnet werden. Der Vorgang wird als Entschlüsselung (Dechiffrierung) bezeichnet. Sowohl für jede Verschlüsselungsmethode als auch für jeden Verschlüsselungsschlüssel gibt es eine Entschlüsselungsmethode beziehungsweise einen Entschlüsselungsschlüssel. Um den Chiffretext wieder in Klartext umzuwandeln, werden diese Entschlüsselungsmethode und -schlüssel auf den Chiffretext angewendet [13]. Die graphische Modellierung der beschriebenen Vorgänge wird in Abbildung 2 visualisiert. Die Geheimhaltung ei-

Abbildung 2: Prozess der Verschlüsselung und Entschlüsselung

ner verschlüsselten Nachricht darf nicht von der Geheimhaltung des verwendeten Algorithmus abhängen, sondern ausschließlich auf der Geheimhaltung der Schlüssel basieren. Dies besagt das Kerckhoffs'sche Prinzip. Daher ist ein gutes Schlüsselmanagement für alle Verschlüsselungsverfahren von großer Bedeutung[13].

Grundlegend können Verschlüsselungsverfahren in zwei Kategorien eingeordnet werden, nämlich in symmetrischen und asymmetrischen (oder auch Public-Key-) Verfahren.

2.1.1 Symmetrische Verfahren

Bei symmetrischen Verfahren sind Ent- und Verschlüsselungsschlüssel gleich. Sei f eine symmetrische Verschlüsselungsfunktion, m eine Nachricht und k der Schlüssel, dann erhält man die verschlüsselte Nachricht c mit

$$c = f(k, m).$$

Zu der Funktion f muss eine Umkehrfunktion f^{-1} für die Entschlüsselung existieren, sodass

$$f^{-1}(k, c) = m, \quad [4].$$

Folgende Abbildung 3 stellt die Ver- und Entschlüsselungsprozesse dar.

Abbildung 3: Symmetrisches Verfahren

Die Sicherheit eines symmetrischen Verfahrens hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Dazu zählen insbesondere die Größe der zu verschlüsselnden Nachricht sowie die Schlüssellänge. Ist der Schlüssel zu kurz, kann ihn der Angreifer mittels Brute-Force-Attacken erraten. Dabei versucht der Angreifer, alle möglichen Schlüssel in die Entschlüsselungsfunktion einzusetzen, bis aus dem Chiffretext ein lesbarer Klartext berechnet werden kann.[13]

Symmetrische Verfahren haben zudem die folgenden Probleme, wie auch in [19] beschrieben:

1. *Schlüsselvereinbarung*: Mit der Kenntnis der Schlüssel werden auch alle Nachrichten lesbar, die damit verschlüsselt wurden. Daher muss der verwendete Schlüssel sicher übermittelt oder mit dem Kommunikationspartner so vereinbart werden, dass er von anderen nicht abgehört werden kann.
2. *Geheimhaltung des Schlüssels*: Für den Fall, dass der Schlüssel von einem Angreifer kompromittiert wird, kann dieser Angreifer sich als einer der Kommunikationspartner ausgeben und den Verlauf der Kommunikation somit manipulieren.
3. *Anzahl der zu verwaltenden Schlüssel*: Wenn für je zwei Benutzer ein Schlüssel generiert werden muss, kann die Schlüsselanzahl bei steigender Nutzeranzahl exponentiell steigen. Für ein Netz mit n Benutzer werden $n(n - 1)/2$ Schlüssel benötigt.

Symmetrische Verfahren haben auch Vorteile. Sie sind schnell ausführbar und einfach in Hard- sowie Software-Elemente zu implementieren. Zu den symmetrischen Verfahren zählen historische Methoden wie die CAESAR-Chiffre, Skytale und Vigenere, aber auch moderne Verfahren wie AES (Advanced Encryption Standard), DES, IDEA, SAFER, RC2 und RC4[14].

2.1.2 Asymmetrische Verfahren (Public-Key-Verfahren)

Anders als bei symmetrischen Verfahren wird bei asymmetrischen Verfahren für die Ver- und Entschlüsselung ein Schlüsselpaar aus einem öffentlichen und einem privaten Schlüssel (Public- und Private-Key) verwendet. Dabei darf der öffentliche Schlüssel öffentlich bekannt gegeben werden. Kennt ein Benutzer A den öffentlichen Schlüssel von Benutzer B, kann er Nachrichten für Benutzer B verschlüsseln. Im Gegensatz zu dem öffentlichen Schlüssel muss der private Schlüssel immer geheim gehalten werden. Sie wird für die Entschlüsselung verwendet. Es soll nicht möglich sein, den privaten Schlüssel aus dem öffentlichen abzuleiten. Graphisch werden die Ver- und Entschlüsselung in Abbildung 4 aufgeführt.

Als Fundament für Public-Key-Verfahren werden mathematische, bisher nicht lösbare Probleme wie die Faktorisierung von Zahlen und Funktionen wie diskrete Logarithmen und elliptische

Abbildung 4: Asymmetrisches Verfahren

Kurven eingesetzt [13].

Obwohl asymmetrische Verfahren das Problem der Schlüsselvereinbarung umgehen können, stellen sie aus folgenden Gründen nach [19] keinen Ersatz für symmetrische Verschlüsselung dar:

1. *Hoher Rechenaufwand:* Asymmetrische Verfahren sind um ein Vielfaches rechenintensiver und mindestens tausend mal langsamer als symmetrische Verfahren. Sie sind daher weniger für die Kommunikation zwischen Geräte mit wenig Leistung geeignet.
2. *Chosen-Cipher-Angriff:* Sei $c = f_d(m)$, wobei c der Chiffretext, m der Klartext und f_d die asymmetrische Verschlüsselungsfunktion mit dem öffentlichen Schlüssel d ist, dann kann der Angreifer mit einer Brute-Force-Attacke alle möglichen Klartexte generieren, mit f_d verschlüsseln und das Ergebnis mit c vergleichen. So kann er Nachricht m ermitteln, falls die Anzahl der möglichen Klartexte klein ist.

Zu den bedeutenden asymmetrischen Verfahren zählen Elgamal, Elliptic Curves und RSA [14].

2.1.3 Hybride Verfahren

Asymmetrische und symmetrische Verschlüsselung sind unterschiedliche Dinge. Sie lösen unterschiedliche Probleme und haben sowohl ihre Vor- als auch Nachteile in der Anwendung. Symmetrische Verfahren eignen sich gut für die Verschlüsselung von Daten, da sie schneller sind und gegen Chosen-Cipher-Angriffe geschützt sind.

Asymmetrische Verfahren ersparen den Aufwand für die Schlüsselverwaltung sowie Schlüsselvereinbarung.[19] Daher werden die beiden Verfahren oft kombiniert, um die jeweilige Vorteile hervorzuheben und Nachteile auszugleichen. Das daraus entstandene Verfahren wird hybride Verfahren genannt. Dabei wird der Klartext mit einem neu generierten symmetrischen Schlüssel chiffriert. Dieser symmetrische Schlüssel soll dann mit dem öffentlichen Schlüssel des Empfängers asymmetrisch verschlüsselt und zusammen mit dem Chiffretext versendet werden. Der Empfänger kann nun den symmetrischen Schlüssel mit seinem privaten Schlüssel entschlüsseln und die chiffrierte Nachricht lesen. Dadurch, dass der symmetrische Schlüssel meist kürzer ist als die Nachricht im Klartext, ist der Rechenaufwand bei hybriden Verfahren deutlich geringer als bei reinen Public-Key-Verfahren [13]. Das hybride Verschlüsselungsverfahren wird in Abbildung 5 visualisiert.

Abbildung 5: Hybrides Verfahren

2.2 Einweg-Hashfunktionen

Einweg-Hashfunktionen (auch kryptographische Hashfunktionen) sind Hauptbestandteile der Kryptographie, da sie in vielen kryptographischen Protokollen eine funktionale Rolle spielen [19]. Sie dienen dazu, eine Art nicht-manipulierbaren Fingerabdruck eines Eingabetexts zu erzeugen. Dabei bildet eine Einweg-Hashfunktion einen beliebig langen Text auf einen Hashwert mit fester Länge (z.B. 160 Bit) ab. Der Teilbegriff “Einweg” soll darauf hindeuten, dass die Einweg-Hashfunktionen einfach auszuführen, aber unmöglich zu invertieren sind. Zu einer Eingabe lässt sich leicht ein Hashwert berechnen. Aus einem Hashwert die originale Eingabe zu generieren ist jedoch schwer möglich oder mit sehr hohem Rechenaufwand verbunden [4]. Der Originaltext lässt sich nicht manipulieren, denn eine veränderte Bit kann den berechnete Hashwert komplett verändern. Kryptographische Hashfunktionen verwenden in der Regel keine Schlüssel. Ist ein Hashwert und ein Originaltext gegeben, kann leicht überprüft werden, ob dieser Hashwert aus dem Originaltext berechnet wurde [19].

Es gibt jedoch Ausnahmen, bei denen nur der Empfänger den Hashwert prüfen darf. Beispielsweise werden bei der Hashfunktion MAC (message authentication code) digitale Unterschriften erzeugt, die man nur mit Kenntnis eines geheimen Schlüssels überprüfen kann [19].

Da Hashfunktionen nicht injektiv sind, existieren bei jeder Hashfunktion Kollisionen. Das bedeutet, dass zu einer Eingabe x eine Kollision y existiert, aus der der gleiche Hashwert $h(x) = h(y)$ berechnet wird. In der Anwendung sollte man Hashfunktionen nutzen, die stark kollisionsresistent sind. Das bedeutet, dass es bei der Hashfunktion kaum möglich sein sollte, eine Kollision zu einer Eingabe zu finden. Bei manchen Anwendung wie etwa bei elektronischen Signaturen ist dies von wichtiger Bedeutung, da die Unterschrift sonst unerlaubterweise auf ein anderes Dokument mit dem gleichen Hashwert gesetzt werden kann [5]. In der Praxis werden Hashfunktionen wie SHA-256, SHA-384, SHA-512, MD5 und RIPEMD-160 verwendet [14].

2.3 Digitale Signatur

Schon seit langer Zeit gelten handbetätigte Unterschriften als Beweis für die persönliche Anerkennung eines Dokuments. In der modernen Gegenwart können auch digitale Unterschriften, die in der juristischen Fachsprache ebenfalls digitale Signaturen genannt werden, für diese Zwecke eingesetzt werden. Digitale Signatur basiert auf den Prinzipien der Public-Key-Verfahren

und dem Einsatz von Einweg-Hashfunktion [14].

Alle asymmetrische Verschlüsselungsverfahren, bei denen folgende Eigenschaft gilt, können nach [5] für die digitale Signatur eingesetzt werden:

Sei e der private und d der öffentliche Schlüssel von Alice. Zudem ist f_d die Verschlüsselungs- und f_e die Entschlüsselungsfunktion, dann gilt für nachricht m :

$$f_d(f_e(m)) = f_e(f_d(m)) = m$$

In der Praxis sind Public-Key-Algorithmen nicht effizient, wenn ein langer Klartext ent- oder verschlüsselt werden soll. Daher werden kryptographische Hashfunktionen in digitale Signaturverfahren implementiert.

Für eine verständliche Kommunikation müssen sich beide Partner vorher über die verwendete Hashfunktion und Signaturverfahren miteinander vereinbaren. Das Signieren und Verifizieren werden in Abbildung 6 dargestellt und wie folgt erläutert [19]:

1. *Signierung*: Alice berechnet den Hashwert des Dokuments. Dann entschlüsselt sie diesen Wert mit ihrem privaten Schlüssel und bekommt die Signatur. Die Signatur schickt sie zusammen mit dem Dokument an Bob.
2. *Signatur-Verifizierung*: Bob berechnet ebenfalls den Hashwert des Dokuments. Die von Alice gesendete Signatur verschlüsselt er mit ihrem öffentlichen Schlüssel. Bekommt Bob nach der Verschlüsselung einen Wert, der dem Hashwert des Dokuments gleich, ist die Signatur von Alice gültig.

Abbildung 6: Ablauf von Signierung und Verifizierung

Die Länge des Hashwertes hängt vom verwendeten Hashverfahren ab. Der Hashwert ist in der Regel deutlich kürzer als der Originaltext, sodass die Signierungs- und Verifizierungsprozesse mittels Hashfunktion schneller sind als ohne Hashfunktion.

Es ist wichtig zu beachten, dass für die digitale Signatur ein Hashalgorithmus mit ausreichend langem Hashwert verwendet wird. Andernfalls erhöht sich die Kollisionswahrscheinlichkeit und es wird einfacher, zwei Dokumente mit demselben Hashwert zu finden. Die digitale Signatur, die für das eine Dokument gilt, gilt dann auch für das andere. Je niedriger die Kollisionswahrscheinlichkeit ist, desto schwerer ist es, die digitale Signatur zu fälschen[19].

Mit digitalen Signaturen können folgende Sicherheitseigenschaften sichergestellt werden [19]:

- *Authentizität und Fälschungssicherheit*: Die digitalen Signaturen können nur von dem Besitzer des privaten Schlüssels erzeugt werden. Wenn Benutzer Bob eine Signatur von Benutzer Alice bekommt, weiß er, dass diese von Alice generiert worden ist. Eine Änderung an Alices Signatur oder an das Dokument führt dazu, dass die Signatur nicht mehr für das Dokument gültig ist. Alice kann somit ihre Signatur und dazugehörige Nachricht zu keinem späteren Zeitpunkt abstreiten.
- *Nicht wiederverwendbar*: Eine digitale Signatur wird aus dem Inhalt des Dokuments berechnet. Daher ist diese für andere Dokumente ungültig.
- *Integrität*: Unerlaubte Änderung an das signierte Dokument kann leicht bei der Verifizierung detektiert werden.

Es gibt jedoch einige sicherheitsrelevante Punkte, die bei einem Einsatz digitaler Signaturen beachtet werden müssen. Im folgenden Abschnitte werden einige davon, wie auch in [19] erläutert.

2.3.1 Angabe der Zeitstempel

Dokumente, die digital signiert werden, sollten mit einem Zeitstempel versehen werden. Ohne Zeitstempel kann dieses Dokument dupliziert werden und ist somit doppelt gültig. Folgendes Beispiel zeigt, wie dies ausgenutzt werden kann:

Alice signiert eine Nachricht für ihre Bank, die einem Benutzer Bob 50 Euro überweisen soll. Ihre Bank prüft die Nachricht und sendet das Geld an Bob. Nun kann Bob die signierte Nachricht von Alice zu einem späteren Zeitpunkt nochmal an ihre Bank schicken. Ohne Zeitstempel kann Alices Bank nicht erkennen, dass diese Nachricht schon älter ist. Bob bekommt eventuell nochmal das Geld.

Daher ist es eine gute Lösung, einen Zeitstempel in den zu signierenden Dokumenten hinzuzufügen. Dokumente müssen dann jedesmal neu mit der aktuellen Zeitangabe generiert werden. Der Benutzer muss beim Signieren zusätzlich den Zeitstempel beachten.

2.3.2 Digitale Signatur und Verschlüsselung

Um die Authentizität einer Nachricht sicherzustellen und gleichzeitig den Inhalt vertraulich zu halten, kann das Verfahren der digitalen Signatur zusammen mit Public-Key-Verschlüsselung kombiniert werden. Bei dieser Methode ist die Reihenfolge der Operationen wichtig. Die Signatur soll immer zuerst für das Dokument erstellt werden. Danach kann diese mit dem Dokument zusammengefügt und verschlüsselt werden.

Wenn die Verschlüsselung zuerst auf das Dokument angewendet und der resultierende Chifretext anschließend signiert wird, kann diese Signatur einfacher von der Nachricht entfernt werden.

2.3.3 Gefälschte Signatur durch Entschlüsselung

Angenommen, Bob würde eine Anwendung für die Identifikation nutzen. Wenn Alice Bob identifizieren will, generiert sie einen zufälligen Code, verschlüsselt diesen mit Bobs öffentlichem Schlüssel und versendet den verschlüsselten Code an Bob. Wenn Bob die Nachricht entschlüsseln und an Alice zurücksenden kann, ist er der Besitzer des Schlüsselpaars und ist somit für Alice identifiziert. Die Anwendung benutzt die gleiche Entschlüsselungsfunktion wie die, die Bob zum Signieren benutzt. Nun kann Alice einen Scheck ausstellen, auf dem steht, dass Bob ihr 50 Euro überweisen will. Sie berechnet den Hashwert des Schecks und schickt das Ergebnis unverschlüsselt an Bob durch die Identifikation-Anwendung. Bob denkt, dass Alice ihm einen Zufallscode geschickt hat, um seine Identität zu prüfen. Er entschlüsselt diesen Hashwert mit seinem privaten Schlüssel und sendet Alice das Ergebnis. Da die Entschlüsselungsfunktion auch für die Signatur verwendet wird, hat Bob, ohne dass er das weiß, den Scheck signiert.

Aus diesem Grund ist es wichtig, dass für die Verschlüsselung und Signatur zwei verschiedene Schlüsselpaare oder kryptographische Algorithmen verwendet werden.

2.4 Public-Key-Infrastruktur

Sowohl bei Public-Key-Verschlüsselungen als auch digitalen Signaturen spielt die Bekanntgabe der öffentlichen Schlüssel eine fundamentale Rolle. Man muss davon ausgehen, dass innerhalb eines Netzwerks nicht jeder die öffentlichen Schlüssel eines anderen kennt.

Ohne jegliche Vorkehrungen kann sich ein böser Angreifer Malory als Empfänger Bob ausgeben und den eigenen öffentlichen Schlüssel als den von Bob an alle Netzwerkteilnehmer verteilen. Schenken die anderen Benutzer Malory Glauben, kann er alle Verträge signieren, die für Bob bestimmt sind und alle für Bob verschlüsselten Nachrichten lesen. Um dies zu verhindern, muss jeder Netzwerkteilnehmer die Authentizität von Bobs öffentlichem Schlüssel vor dem Einsatz überprüfen. Der Ansatz hierfür ist ein von einer vertrauenswürdigen Instanz bestätigtes digitales Zertifikat, das die Zuordnung zwischen einer Person und ihrem öffentlichen Schlüssel erklärt. Diese Vertrauensinstanz wird Certificate Authority genannt und ist Bestandteil von vielen Public-Key-Infrastrukturen (PKI). Nach [9] ist eine PKI eine Infrastruktur für die Erzeugung, Authentifizierung, Verteilung und Überprüfung öffentlicher Schlüssel sowie Speicherung von privaten Schlüsseln.

2.4.1 Bestandteile einer PKI

Es können folgende Bestandteile einer PKI aufgezählt werden [14]:

- *Certificate Authority (CA)*: Ein CA hat die Aufgabe, die Benutzer zu identifizieren und ihre öffentlichen Schlüssel in Form eines Zertifikats zu beglaubigen. Vor jeder Kommunikation überprüft ein Benutzer, ob für den Kommunikationspartner ein solches Zertifikat erzeugt wurde. Kann die Signatur des CAs auf dem Zertifikat verifiziert werden, kann der Benutzer sicher sein, dass der öffentliche Schlüssel richtig zugeordnet ist. Da ein CA eine sicherheitskritische Komponente ist und der Verlust seines privaten Schlüssels fatale Folgen für das PKI-System haben kann, muss diese Rolle eine vertrauensvolle Person übernehmen. Ein CA muss für alle Netzteilnehmer als vertrauenswürdig und schwierig zu täuschen sein, um eine hohe Richtigkeit seiner Bestätigungen zu garantieren.

- *Directory Service*: Directory Service bezeichnet den Speicherort für gültige Zertifikate und ungültige Zertifikate. Wenn der private Schlüssel eines Benutzers verloren geht, ungültig oder von Dritten kompromittiert wird, wird auch das für ihn erstellte Zertifikat ungültig.
- *Personal Security Environment (PSE)*: Ein PSE ist das Aufbewahrungsmedium von privaten Schlüsseln eines Benutzers. Der PSE bietet eine Schnittstelle für die Verwendung von ausgewählten Sicherheitstechnologien.
- *Sicherheitstechnologie*: Sie umfasst kryptographische Verfahren, die für die Kommunikationssicherheit eingesetzt werden.

2.4.2 PKI Trustmodelle

In diesem Abschnitt werden Möglichkeiten vorgestellt, wie die Korrektheit einer Schlüsselzuordnung möglichst gewährleistet wird. Die Abbildung 7 visualisiert folgende Modelle:

- *Hierarchisches Modell*: Das System hat eine Baumstruktur. Es wird eine zentrale Vertrauensinstanz, der Root CA, als Baumwurzel benötigt. Jeder Peer hat Kenntnis über den öffentlichen Schlüssel des Root CAs. Die Aufgabe von Root CA besteht darin, die unter ihm hierarchisch geordneten CAs zu zertifizieren. Diese CAs zertifizieren wiederum die Benutzer im System. Daraus entsteht für jedes Benutzer-Zertifikat eine Zertifizierungskette, die aus dem Root CA ausgeht und am Benutzer endet. Bei der Verifizierung eines Zertifikats müssen alle Zertifikate in der Zertifizierungskette einer Prüfung unterzogen werden.
- *Verteiltes Trustmodell*: Hierbei handelt es sich um eine Zusammenführung mehrerer hierarchischer Modelle zu einem großen System. Zusätzlich sollen sich die Root CAs gegenseitig zertifizieren. Mit dem Zertifikat von CA1 für CA2 können die Benutzer im gelben Bereich die Zertifikate der Benutzer im lila Bereich nachprüfen (siehe Abbildung 7). Die Verifizierungsvorgang ist wie beim hierarchischen Modell, da auch hier eine Zertifizierungskette vorliegt.
- *Hub Modell*: Dieses Modell ist ähnlich wie das verteilte Trustmodell mit einem Unterschied: die normalen CAs in einer Hub Domäne stellen auch dem Hub CA (bei verteiltes Trustmodell Root CA genannt) Zertifikate aus. Hier muss bei der Verifizierung eines Zertifikats geprüft werden, ob der ausstellende CA und Hub CA sich gegenseitig zertifiziert haben.
- *Flaches Modell*: Hier gibt es keine Verbindung zwischen den CAs. Jeder Peer kann sich bei einem CA seiner Wahl zertifizieren lassen und kennt auch die öffentlichen Schlüssel aller CAs. Jeder CA wird als vertrauenswürdig erachtet.
- *Benutzer Trustmodell (Web of Trust)*: Bei diesem Ansatz gibt es keine CAs. Die Benutzer verifizieren sich gegenseitig. Jeder ist für den eigenen Aufbau der Vertrauenskette und Schlüsselverwaltung verantwortlich. Dieses Modell bietet die Grundlage für die Komponente SharkPKI.

Abbildung 7: Trustmodelle in der Reihenfolge: Hierarchische Modell, Verteiltes Trustmodell, Hub Modell, Flaches Modell, Benutzer Trustmodell

2.4.3 Digitales Zertifikat

Aus den vorherigen Abschnitten wurde eindeutig, dass digitale Zertifikate eine essentielle Rolle in einem PKI haben. Ein Zertifikat ist eine digitale Bestätigung, die die Verknüpfung zwischen einem öffentlichen Schlüssel und seinem Besitzer bestätigt. Die Erteilung eines Zertifikats von einem Peer namens Alice für einen Peer namens Bob durchläuft folgende Schritte [14]:

1. Bob wird von Alice authentifiziert. Dabei muss Bob seine Identität nachweisen, z.B. mit einem Ausweis oder anderen eindeutigen Merkmalen. Außerdem übergibt Bob Alice seinen öffentlichen Schlüssel.
2. Alice prüft Bobs vorgelegte Identitätsnachweise. Wenn sie Bobs Identität bestätigen kann, erstellt sie ein Zertifikat als Bestätigung, dass der öffentliche Schlüssel Bob gehört. Alice signiert dieses Dokument mit ihrer digitalen Signatur und sendet das Ganze an Bob.
3. Das von Alice erstellte Zertifikat kann Bob nun an andere Peers versenden. Wenn Alice eine vertrauenswürdige und zuverlässige Person ist, dann wird ein anderer Peer Bobs Schlüssel glauben schenken und diesen bei der Kommunikation mit Bob nutzen.

Digitale Zertifikate können zudem zwischen Benutzer- und CA-Zertifikaten unterschieden werden.

Benutzer-Zertifikat Benutzer-Zertifikate haben nach dem weit verbreitete X.509 Standard (IETF – Internet Engineering Task Force)[14] den folgenden Grundaufbau:

- *Standard Informationen:* Informationen, die für ein Zertifikat wesentlich sind. Dazu gehören:

Serial Number	eindeutige Identifikationsnummer des Zertifikats
Signature	das vom Erzeuger verwendete Signaturverfahren
Issuer	ID und Name des Erzeugers
Validity	Gültigkeitszeitraum
Subject	ID und Name des Verifizierten
Subject Public Key Info	Signaturalgorithmus, verwendete Parameter, Public Key

- *Extensions:* Dieses Feld enthält optionale Zusatzinformationen zum Zertifikat wie Nutzungszweck, Certificate Policies, Subject Alternative Name etc.
- *Issuer Signature:* Dieses Feld inkludiert den Signaturwert und den Signaturalgorithmus sowie die dafür verwendete Parameter.

CA-Zertifikat Diese Zertifikate werden für die Certificate Authorities erstellt. Sie sind vom Aufbau her wie die Benutzer-Zertifikate. Jedoch kommen in den Extensions weitere Felder hinzu.

- *Basic Constraints:* Das Feld gibt an, ob der entsprechende Schlüssel für die Verifikation benutzt werden darf. Hinzu kommt die maximal erlaubte Länge der Vertrauenskette, die vom Zertifikataussteller bis zum Benutzer reicht.
- *Name Constraints:* Hier werden die geforderten oder verbotenen Namensbereiche definiert. Dadurch werden manche CAs aus der Vertrauenskette ausgegrenzt. Die Benutzer im Bereich des zertifizierten CAs dürfen keine Benutzer authentifizieren, wenn die Vertrauenskette zwischen diesen beiden Benutzern einen ausgegrenzten CA enthält.
- *Policy Constraints:* Dieses Feld kann verwendet werden, um bestimmte Policies (Vorschriften) zu verlangen. Beispiel: Manche öffentliche Schlüssel können nur für Emails verwendet werden.

Revokationsliste Es kann vorkommen, dass ein digitales Zertifikat für ungültig erklärt werden muss. Dafür gibt es verschiedene Gründe:

- Das Zertifikat ist abgelaufen.
- Der private Schlüssel des Zertifizierten Benutzers oder des ausstellenden CAs wurde kompromittiert.
- Das Zertifikat wurde mit dem falschen öffentlichen Schlüssel erstellt.
- Der Besitzer hat ein neues Schlüsselpaar generiert.

Jedoch gibt es immer noch Dokumente, die mit dem nun ungültigen öffentlichen Schlüssel signiert wurden und noch weiterhin verifizierbar sein müssen. Folglich müssen diese Zertifikate weiterhin aufbewahrt werden. In einem PKI-System werden ungültige Zertifikate in einer Revokationsliste aufbewahrt.

Es besteht die Gefahr, dass ein Angreifer einen noch gültigen öffentlichen Schlüssel in einer Revokationsliste veröffentlicht. Der Grund dafür könnte sein, dass es von dem Angreifer

gewollt ist, dass ein Benutzer keine weiteren verschlüsselten Nachrichten empfangen kann. Ein anderer Grund wäre, dass der Angreifer seinen eigenen öffentlichen Schlüssel als neuen Schlüssel von einem anderen Benutzer publizieren will.

Um unbefugte Revokation zu vermeiden, wird für diese Aufgabe eine vertrauenswürdige Instanz gebraucht. Es ist naheliegend, dass der CA für die Aufgabe sehr geeignet ist, da er bereits als authentisch angesehen wird. Die ungültigen Zertifikate werden in einer Liste mit zusätzlichen Informationen zusammengefügt und als sogenannte Certificate Revocation List (CRL) publiziert. Die CRL hat nach dem Standard X.509 v.3 [14] den folgenden Aufbau:

- *Standard Informationen:* Informationen, die für die Revokationsliste von Bedeutung sind. Dazu zählen:

Signature	Signaturverfahren
Issuer	Ausgeber der Liste
Update time	Zeitpunkt der aktuellen und nächsten Herausgabe der Liste
Revoked Certificates	Die Liste der ungültigen Zertifikate. Zusätzlich kann zu jedem Zertifikat eine Erweiterung angehängt werden, die Informationen wie Grund der Ungültigkeit oder den Zeitpunkt, ab dem das Zertifikat für ungültig erklärt wurde.

- *Erweiterungen:* Zusatzdaten, die ergänzt werden können. Beispiel: eindeutige Identifikationsnummer, Ort der Ausstellung, alternativer Name des Ausstellers.
- *Signatur:* Signatur des Ausstellers auf der CRL [14].

3 ASAP/Shark und SharkPKI

ASAP/Shark (Shared Knowledge) ist ein Open-Source-Framework, das als Basis für die Implementierung von dezentralisierten Anwendungen eingesetzt werden kann. Das Grundprinzip der Kommunikation mit ASAP/Shark ist ähnlich wie die Nachrichtenvermittlung in der menschlichen Gesellschaft. Wenn Menschen sich begegnen, können sie die ihnen bekannten Informationen weitergeben. Auf diese Weise können Botschaften verbreitet werden, bis sie die Empfänger erreichen. ASAP (Asynchronous Semantic Ad-Hoc Protocol) ist ein Routingprotokoll und bildet den Kern einer ASAP/Shark-Applikation. Es wird im OSI-Modell auf Schicht 3 zugeordnet. Ein Gerät, welches ASAP/Shark implementiert, wird ASAP Peer genannt. Wenn zu einem bestimmten Zeitpunkt mehrere ASAP Peers miteinander Verbindung aufgebaut haben (bspw. durch Bluetooth oder Wifi-Direct), was als Ad-Hoc-Netzwerk bezeichnet wird, können sie Nachrichten miteinander austauschen. Diese Nachrichten können sowohl von ihnen selbst als auch von anderen ASAP Peers stammen [10].

Wenn ein ASAP Peer eine Nachricht von einem anderen ASAP Peer bekommt, welche nicht für ihn bestimmt ist, dann kann diese gespeichert und bei der nächsten Möglichkeit des Datenaustauschs weiter an andere ASAP Peers geleitet werden. Die Kommunikationsverbindung zwischen ASAP Peers wird ASAP Encounter genannt [3].

Shark ist das Framework, mit welchem ASAP-Anwendungen entwickelt werden können. Shark stellt Methoden zur Verfügung, die für den Start-Prozess solcher Anwendungen benötigt werden. Alle Shark-Anwendungen auf einem Gerät teilen sich den gleichen ASAP Peer und können miteinander kommunizieren. Shark definiert Formate für verschiedene ASAP/Shark-Anwendungen und unterstützt dadurch die Separation von ASAP Nachrichten. Folgende Abbildung 8 modelliert die Beziehung zwischen ASAP Peers und Shark-Applikationen sowie die Übertragung von einer Nachricht der Applikation B bei einer bestehenden Verbindung[1].

Abbildung 8: Übertragung der Nachricht B zwischen zwei ASAP Peers

3.1 ASAP-Nachrichten

ASAP-Nachrichten können in zwei unterschiedliche Kategorien aufgeteilt werden, wobei sie sich grundlegend in der Routingart unterscheiden:

1. *Assimilate-Nachricht*: Diese Nachrichten werden von ASAP mit dem Prinzip Store-And-Forward behandelt. Wenn ein ASAP Peer eine Assimilate-Nachricht an einen anderen ASAP Peers versendet, wird die Nachricht zuerst lokal in seinem Gerät gespeichert. Wenn dieser ASAP Peer in einem Ad-Hoc-Netzwerk steht, das heißt, dass eine Kommunikationsverbindung (z.B. durch Bluetooth oder Wifi-Direct) zu anderen ASAP Peer besteht, werden die gespeicherten Nachrichten asynchron weitergeleitet. Bekommt ein ASAP Peer eine Nachricht, prüft er nach, ob diese an ihn adressiert wurde. Ist dies nicht der Fall, dann speichert er die Nachricht und leitet sie bei der nächsten Verbindung an andere Peers weiter. Dadurch, dass jeder ASAP Peer seine Nachrichten immer weiter vermittelt, ist es für jeden ASAP Peer möglich, ohne direkte Verbindung oder Internet Nachrichten an einen entfernten ASAP Peer zu versenden.
2. *Transient-Nachricht*: Im Gegensatz zu Assimilate-Nachrichten werden Transient-Nachrichten nach dem Erhalten nicht gespeichert und weitergeleitet. Sie sind nur für die ASAP Peers bestimmt, die sich aktuell in Verbindung mit dem Sender befinden. Diese Art von Nachrichten kann ein ASAP Peer verwenden, wenn seine Botschaft nur an die aktuell mit ihm in Verbindung stehenden ASAP Peers zu versenden ist. [2]

3.2 ASAP Kryptophaphie

Das Framework ASAP stellt neben dem Routingprotokoll auch kryptographische Methoden für das Ver- und Entschlüsseln von Nachrichten sowie für digitale Signaturen zur Verfügung. Die gemeinsame Basis von diesen beiden Verfahren ist der ASAPKeyStore. Darin wird der private Schlüssel eines ASAP Peers und alle bekannten öffentlichen Schlüssel der anderen ASAP Peers gespeichert. Die kryptographischen Algorithmen werden in der Klasse ASAPCryptoAlgorithms bereitgestellt[7]. Die Verschlüsselung basiert auf dem hybriden Verschlüsselungsverfahren. Hierfür wurden die Verfahren AES (symmetrisch) und RSA (asymmetrisch) implementiert.

3.2.1 Ver-/ Entschlüsselung

Der folgende Programmcode in Listing 1 zeigt wie eine Nachricht für den Empfänger Bob (mit der ID "bobID") mit der Methode *produceEncryptedMessagePackage()* und *decryptMessage()* verschlüsselt und entschlüsselt wird.

```

1 byte [] message = "Hello";
2 CharSequence receiverID = "bobID"
3 //Verschluesselung
4 byte [] encryptedMessage =
5     ASAPCryptoAlgorithms.produceEncryptedMessagePackage(message.getBytes(),
6     receiverID, asapKeyStore);
7 //Entschluesselung
8 ASAPCryptoAlgorithms.EncryptedMessagePackage
9     encryptedMessagePackage = ASAPCryptoAlgorithms.
10    parseEncryptedMessagePackage(encryptedMessage);
11 byte [] decryptedMessage =
12     ASAPCryptoAlgorithms.decryptPackage(encryptedMessagePackage,
13     asapKeyStore);

```

Listing 1: Ver- und Entschlüsselungsfunktionen in ASAP

Bei Aufruf der Methode *produceEncryptedMessagePackage()* wird der öffentliche Schlüssel von Bob aus dem ASAPKeyStore gesucht. Sollte dieser nicht in ASAPKeyStore existieren, wird

ein `ASAPSecurityException` ausgeworfen. Mit dem gefundenen öffentlichen Schlüssel von Bob wird die Nachricht hybrid verschlüsselt. Um die Nachricht (mit Datentyp `byte-Array`) wieder zu entschlüsseln, muss sie erst in ein `EncryptedMessagePackage`-Objekt formatiert werden. Danach muss der Empfänger die Methode `decryptPackage()` aufrufen, um seinen privaten Schlüssel aufzurufen und damit die Nachricht zu entschlüsseln[7].

3.2.2 Digitale Signatur

Für digitale Signaturen wird der Hash-Algorithmus SHA-256 und die Verschlüsselung RSA implementiert. Die Methode `sign()` generiert eine Signatur für eine Klartext-Nachricht. Nach dem der Empfänger die Signatur mit der Klartext-Nachricht bekommen hat, kann er diese mit der Methode `verify()` verifizieren(Listing 2) :

```
1 //signieren
2 byte[] signature = ASAPCryptoAlgorithms.sign(content, asapKeyStore);
3 //verifizieren
4 boolean verified = ASAPCryptoAlgorithms.verify(
5     signedContent, signature, senderID, asapKeyStore);
```

Listing 2: Digitale Signatur in ASAP: Signierung und Verifizierung

3.3 SharkPKI

Wie in Kapitel 2 erkannt wurde, wird für die Verwendung von asymmetrischen Kryptoverfahren ein PKI-System für die Schlüsselverwaltung benötigt. SharkPKI ist eine auf ASAP/Shark basierende Komponente, die diese Aufgabe übernimmt. Die in [11] angegebenen Funktionalitäten von SharkPKI werden in den folgenden Abschnitten erläutert.

3.3.1 Schlüsselpaar generieren

Die Methode `createNewKeyPair()` von `SharkPKIComponent` generiert ein neues asymmetrisches Schlüsselpaar für den ASAP Peer, das für Verschlüsselung und digitale Signatur eingesetzt werden kann. Dabei wird das alte Schlüsselpaar gelöscht.

3.3.2 Erstellung von Zertifikaten

SharkPKI hat die Struktur eines Benutzer-Trustmodells. Jeder Peer ist in der Lage, ein Zertifikat für einen anderen Peer auszustellen. Hat ein Peer Alice den öffentlichen Schlüssel von einem Peer Bob bekommen und ist sicher, dass Bob diesen Schlüssel tatsächlich besitzt, kann sie mit der folgenden Methode ein Zertifikat für Bob erstellen:

```
1 ASAPCertificate acceptAndSignCredential(CredentialMessage credentialMessage)
    throws IOException, ASAPSecurityException;
```

Listing 3: Methode für das Ausstellen des digitalen Zertifikats in SharkPKI

`CredentialMessage` ist eine Nachricht von Bob, die Alice mitteilt, welchen öffentlichen Schlüssel Bob hat. Das von Alice erzeugte Zertifikat, das die Identität von Bob mit seinem öffentliche Schlüssel verknüpft, wird gleich an Bob weitergegeben.

3.3.3 Austausch von Zertifikaten

Wenn zwei ASAP Peers sich treffen und beide SharkPKI integriert haben, tauschen sie automatisch ihre gespeicherten Zertifikate aus. Dazu gehören sowohl die von ihnen selbst erzeugten Zertifikate als auch Zertifikate, die von anderen ASAP Peers erstellt worden sind. Daher können Peers auch Zertifikate von ASAP Peers bekommen, mit denen sie selbst noch nie in Verbindung getreten sind.

3.3.4 Berechnung der Korrektheit eines öffentlichen Schlüssels

ASAP Peers bestimmen für jeden anderen ASAP Peer, dem sie begegnet sind, eine Signature-Failure-Stufe, die ausdrückt, wie oft dieser Peer Fehler beim Zertifizieren macht. Hierfür wird folgende Methode benutzt:

```
1 void setSigningFailureRate(CharSequence personID, int failureRate) throws
   ASAPSecurityException;
```

Listing 4: Methode zur Zuweisung von Signing-Failure-Stufen in SharkPKI

Die Signature-Failure-Stufe ist eine natürliche Zahl im Wertebereich 0 bis 10. Bewertet Alice Bob mit einer Signature-Failure-Stufe von 7, bedeutet dies für Alice, dass 70% der von Bob ausgestellten Zertifikate falsch und 30% korrekt sind. Die Stufe 0 ist der niedrigste Stufe und bedeutet, dass ein Peer keinen Fehler macht, während die Stufe 10 impliziert, dass alle Zertifikate von diesem Peer falsch sind. Jeder Peer ordnet die Stufe 0 nur sich selbst zu. Mit Signature-Failure-Stufen kann Alice die Identity-Assurance-Stufe eines öffentlichen Schlüssels berechnen, die in einem Zertifikat steht. Die Identity-Assurance-Stufe präsentiert die Korrektheit eines Zertifikats aus der Sicht eines Peers. Diese wird wie folgt berechnet:

Sei $X_1, X_2, \dots, X_{n-1}, X_n$ eine Menge von Peers und sei sf eine Funktion, die die Signature-Failure-Stufe aus der Sicht von X_1 angibt.

Um die Berechnung von Identity-Assurance übersichtlicher zu gestalten, nimmt man als Wertebereich von sf die Menge $0, 0.1, 0.2, \dots, 1$ anstatt $0, 1, \dots, 10$ von SharkPKI.

Weiter sei eine Zertifikatskette $C(X_1, X_2), C(X_2, X_3), \dots, C(X_{n-1}, X_n)$. Dann kann die Identity-Assurance-Stufe von X_n aus Sicht von X_1 wie folgt berechnet werden:

$$IA(X_n) = (1 - sf(X_1)) * (1 - sf(X_2)) * \dots * (1 - sf(X_n))$$

Die Rechnung wird durch folgendes Beispiel veranschaulicht. Alice hat eine mit ihr angefangene Zertifikatskette:

$$C(Alice, Bob), C(Bob, Clara), C(Clara, David)$$

Alice will die Identity-Assurance-Stufe von David berechnen. Gleichzeitig hat Alice den in der Zertifikatskette vorkommenden Peers die folgenden Signing-Failure-Werte zugewiesen:

Peer	$sf(\text{Peer})$
Alice	0
Bob	0.3
Clara	0.5
David	0.1

Alice berechnet die Identity-Assurance-Stufe von David wie folgt:

$$IA(David) = (1 - 0) * (1 - 0.3) * (1 - 0.5) = 1 * 0.7 * 0.5 = 0.35$$

Das Ergebnis wird am Ende gerundet. Es gilt $IA(David) = 0.4$, spricht 4 in SharkPKI. Diese Berechnung wird beim folgenden Methodenaufruf ausgeführt. Bei Vorhandensein von mehrere Zertifikatsketten wird die höchste Identity-Assurance-Stufe als Rückgabewert ausgegeben.

```
1 int getIdentityAssurance(CharSequence userID) throws ASAPSecurityException;
```

Listing 5: Methode für Berechnung von Identity-Assurance-Stufe in SharkPKI

Die Zertifikatskette mit höchster Identity-Assurance-Stufe gibt die folgende Methode aus:

```
1 List<CharSequence> getIdentityAssurancesCertificationPath(CharSequence  
userID)
```

Listing 6: Methode für Ausgabe von Zertifikatskette in SharkPKI

4 Entwicklung des Kommunikationsprotokolls

4.1 Analyse

4.1.1 Anforderungen aus dem Projekt SharkHedwig

Wie in Kapitel 1 erwähnt, besteht das Ziel dieser Arbeit darin, ein dezentrales Kommunikationsprotokoll für das Projekt SharkHedwig zu entwickeln. Bei dem Projekt handelt es sich um eine Gruppe von Drohnen und Menschen, die Pakete entgegennehmen und an den Empfänger ausliefern sollen. Diese Paketboten werden Hedwigs genannt. Will ein Hedwig ein Paket an einen anderen Hedwig versenden, kann er dieses Paket durch eine Kette von liefernden Hedwigs an den Empfänger weiterleiten, das bedeutet, dass das Paket mehrmals von einem Hedwig zum nächsten Hedwig übergeben wird. Wird dabei die Route des Pakets nicht erfasst, ist bei Paketverlust keine Nachverfolgung möglich.

Demzufolge muss eine Lösung entwickelt werden, um relevante Informationen zu jeder Übergabe in Form eines Übergabevertrags zu erfassen. Außerdem muss für jeden Übergabevertrag die Bestätigung sowohl vom Transferor als auch von der Transferee festgehalten werden, als Nachweis, dass die Übergabe auch tatsächlich stattgefunden hat. Diese Verträge sollen bei jeder nächsten Übergaben weitergereicht werden, sodass der Empfänger am Ende nachvollziehen kann, welche Hedwigs sich an der Lieferungskette beteiligt haben. Für den Fall, dass das Paket beschädigt ankommt oder falls alle beteiligten Hedwigs für ihre Dienste vergütet werden müssen, ist die Kenntnis der Lieferungskette entscheidend. Da das Projekt SharkHedwig Auslieferungen auf der letzten Meile bedient und Übergaben auch in Gebieten ohne Funksignal durchführbar sein sollen, muss die Kommunikation zwischen Hedwigs auch ohne Internetverbindung möglich sein.

Auf der Lieferungskette können folgende Anwendungsszenarien ermittelt werden:

1. *Normale Übergabe zwischen zwei Hedwigs*

2. *Initiale Übergabe vom Sender-Hedwig:* Vor der ersten Übergabe muss der Sender die Sendung initiieren. Er erzeugt ein Lieferungsetikett mit wichtigen Informationen über die Sendung wie Empfänger, Sender und Paket-ID. Danach erfolgt alles wie bei einer normalen Übergabe.
3. *Finale Übergabe an einen Empfänger-Hedwig:* Nach der normalen Übergabe überprüft die Transferee, ob sie der Endempfänger ist. Wenn das der Fall ist, verschickt sie eine Nachricht an den Sender.

Abbildung 9: Die drei Anwendungsszenarien in SharkHedwig-Projekt

Es soll ein Kommunikationsprotokoll entworfen werden, das für die Übergabe bei allen drei ausgeführten Anwendungsszenarien verwendet werden kann. Das Protokoll soll sicherstellen, dass die Übergabe eines Pakets zu keinem späteren Zeitpunkt vom jeweiligen Transferor oder Transferee abgestritten werden kann. Zudem soll gezeigt werden, wie dieses Kommunikationsprotokoll implementiert werden kann. Das Kommunikationsprotokoll soll SharkHedwig-Protokoll und die Implementierung SharkHedwigComponent genannt werden.

4.1.2 Sicherheitsanforderungen

Es lassen sich aus der obigen Projekt-Beschreibung die folgenden Sicherheitsanforderungen identifizieren:

1. *Verbindlichkeit:* Bevor die Transferee ein Paket von dem Transferor bekommt, muss sie ihm eine Bestätigung zusenden, die mit ihrer Identität verbunden ist. Auch der Transferor muss die Übergabe bestätigen. Die abgegebenen Bestätigungen werden von beiden Partner gespeichert und dienen später als Nachweis der Übergabe.
2. *Nachricht-Authentizität:* Nachdem ein Hedwig eine Übergabebestätigung von einem anderen Hedwig mit ID-Nummer X erhalten hat, soll er auch nachweisen können, dass diese auch wirklich von diesem Hedwig X erzeugt worden ist.
3. *Hedwig-Authentizität:* Beide Parteien müssen vor dem Datenaustausch sicher sein, dass ihr aktueller Kommunikationspartner wirklich derjenige ist, der angibt zu sein.
4. *Integrität:* Die Nachrichten zwischen Hedwigs sollen nicht manipulierbar sein. Hat Hedwig A eine Nachricht von Hedwig B bekommen, die durch ein Angreifer Hedwig C geändert wurde, sollte diese unerlaubte Änderung für Hedwig A sichtbar sein.

5. *Nicht-Wiederverwendbarkeit*: Die Bestätigungen, die während einer Übergabe-Sitzung ausgetauscht wurden, dürfen für keine andere Übergabe wiederverwendbar sein.

4.2 Lösungskonzept

4.2.1 Einsatz von digitalen Signaturen und hybriden Verschlüsselungen

Wie in Kapitel 2 bereits vorgestellt, kann digitale Signatur auf Nachrichten angewendet werden, um deren Verbindlichkeit, Integrität und Nachricht-Authentizität sicherzustellen. Aus diesem Grund sollen Hedwigs ihre Bestätigung für Übergaben in Form einer digitalen Signatur abgeben. Damit die Signaturen zu keinem anderen Zeitpunkt wieder verwendet werden können, muss der Übergabevertrag eine Zeit- und Ortsangabe beinhalten. Da Hedwig-Authentizität ebenfalls zu den Sicherheitsanforderung gehört, müssen Transferor und Transferee sich am Anfang der Kommunikationssession authentifizieren. Dies kann mittels einer Response-Challenge-Authentifikation realisiert werden. Das Prinzip dieses Verfahrens ist folgendes: Wenn Hedwig A seine Identität gegenüber Hedwig B beweisen will, muss Hedwig B ihm eine Anforderung (Challenge) stellen, die nur von Hedwig A gelöst (Response) werden kann. Die Anforderung setzt voraus, dass die Lösung mit geheimer Information berechnet werden muss, die nur Hedwig A bekannt ist [12].

Es gibt viele Möglichkeiten wie eine Response-Challenge umgesetzt werden kann. Da AS-AP/Shark bereits hybride Verschlüsselung als Funktionalität anbietet, ist es naheliegend, dieses Verfahren dafür anzuwenden. Soll Hedwig A authentifiziert werden, muss Hedwig B einen Zufallscode generieren. Diesen verschlüsselt er hybrid mit dem öffentlichen Schlüssel von Hedwig A und verschickt anschließend an A. Nur Hedwig A kennt seinen privaten Schlüssel und kann damit die Nachricht entschlüsseln. Den erhaltenen Zufallscode verschickt er zurück an Hedwig B. Bekommt Hedwig B die Lösung für seine Challenge, weiß er, dass sie von Hedwig A kommen muss, da nur A die Nachricht richtig entschlüsseln konnte.

Der Einsatz von digitalen Signaturen und Public-Key-Verschlüsselungen setzt, wie im Kapitel 2 bereits erläutert wurde, ein PKI-System für die Schlüssel- und Zertifikatverwaltung voraus. Die Bibliothek SharkPKI bietet hierfür Methoden zur Erzeugung von Schlüsselpaar, Austausch der öffentlichen Schlüssel sowie Ausstellung und automatischen Weiterleitung der Zertifikate.

4.2.2 Hedwigs Rollenverteilung

Um digitale Signaturen zu verifizieren und Nachrichten zu verschlüsseln, müssen Hedwigs die öffentlichen Schlüssel anderer Hedwigs kennen und sich über die Korrektheit dieser Schlüssel sehr sicher sein. Bekommt ein menschlicher Hedwig den öffentlichen Schlüssel eines anderen menschlichen Hedwigs, kann er ihn um seine Personaldokumente für die Authentifizierung bitten. Drohnen-Hedwigs können Identitätsnachweise wie Personalausweis oder Passport nicht selbst verifizieren. Bekommt eine Drohne die öffentlichen Schlüssel eines anderen Hedwig mitgeteilt, kann er nicht sicherstellen, ob sie wirklich zu diesem Hedwig gehört. Demnach muss es eine menschliche Vertrauensinstanz geben, die die Identität der teilnehmenden Hedwigs überprüft und ihnen digitale Zertifikate ausstellt. Diese Vertrauensinstanz ist eine Certificate Authority. Es ergeben sich folgende zwei Hedwig-Rollen:

- *CA-Hedwig*: Er ist ein vertrauenswürdiger menschlicher Hedwig. Er verifiziert die teilnehmenden Hedwigs und stellt für ihren öffentlichen Schlüssel digitale Zertifikate aus. Die von CA-Hedwig erzeugten Zertifikate gelten als vertrauensvoll unter allen Hedwigs.
- *Transport-Hedwigs*: Sie übernehmen das Routing von Sendungen. Für die Nachrichten-Verschlüsselung und Verifizierung der Signaturen nutzen sie nur öffentliche Schlüssel, die von CA-Hedwig in Form eines signierten Zertifikats bestätigt wurden. Jeder Transport-Hedwig soll den öffentlichen Schlüssel des CA-Hedwigs kennen, um seine Signatur auf diesen Zertifikaten verifizieren zu können.

4.2.3 Registrierungsprozess bei CA-Hedwig

Um sich als Transport-Hedwig zu beteiligen, muss ein Hedwig zuerst ein Zertifikat von CA-Hedwig für seinen öffentlichen Schlüssel bekommen. Das Zertifikat muss allen Hedwigs bekannt gegeben werden, die seine digitale Signatur verifizieren oder eine Nachricht an ihn verschlüsseln wollen. Das Zertifikat soll anhand eines Registrierungsprozesses bei CA-Hedwig erteilt werden. Der Prozess wird in Sequenzdiagramm auf Abbildung 10 dargestellt und besteht aus folgenden Schritten:

1. *Authentifizierung*: Zuerst muss der Hedwig authentifiziert werden. Ist dieser Hedwig ein Mensch, muss er seinen Personalausweis oder Passport vorzeigen. Ist er eine Drohne, wird die eindeutige Seriennummer des Geräts überprüft. Die ID des Personalausweises bzw. die Gerät-Seriennummern gelten als ID-Nummer des Hedwigs.
2. *Zertifikatsausstellung*: Als Nächstes generiert der Hedwig mit SharkPKI ein asymmetrisches Schlüsselpaar, das aus einem öffentlichen und einem privaten Schlüssel besteht. Den öffentlichen Schlüssel teilt er dem CA-Hedwig mit. Nach dem Erhalt der öffentlichen Schlüssel stellt der CA-Hedwig mit SharkPKI ein digitales Zertifikat aus, das die ID-Nummer und öffentlichen Schlüssel des Hedwigs miteinander verknüpft. Die Implementierung von SharkPKI sorgt dafür, dass das Zertifikat automatisch an den Transport-Hedwig weitergeleitet und bei ihm gespeichert wird. Anschließend gibt auch der CA-Hedwig seinen öffentlichen Schlüssel und ID dem Hedwig bekannt. Der Transport-Hedwig stellt ebenfalls ein digitales Zertifikat für den CA-Hedwig aus und weist dem CA-Hedwig eine sehr hohe Signature-Failure-Stufe von 9 zu.

Wenn zwei zertifizierte Transit-Hedwigs sich begegnen, tauschen sie ihre gespeicherten Zertifikate automatisch mithilfe von SharkPKI aus. Diese Zertifikate können von jedem Hedwig mit dem öffentlichen Schlüssel von CA-Hedwig verifiziert werden. Für die Signaturverifizierung sowie Nachrichtenverschlüsselung benutzen Transport-Hedwigs nur die von CA-Hedwig zertifizierten öffentlichen Schlüssel.

4.3 Entwurf von Delivery Contract

Das Hauptziel dieser Arbeit ist die Entwicklung von dem SharkHedwig-Protokoll. Bevor der Ablauf des SharkHedwig-Protokolls erläutert wird, muss die Struktur einer der dabei auszutauschenden Nachrichten erläutert werden. Diese Nachricht ist der Delivery Contract (Lieferungsauftrag).

Delivery Contract

Der Delivery Contract wird bei jeder Übergabe von Transferor an Transferee weitergegeben.

Abbildung 10: Sequenzdiagramm: Registrierung von Transport-Hedwig bei CA-Hedwig

Er enthält zwei Bestandteile: Shipment-Label (Sendungsetikett) und eine Liste, die alle vorherige Übergabeverträge (Transit-Contract) enthält. Die folgende Abbildung 11 illustriert den Aufbau eines Delivery Contract.

Shipment-Label

Das Shipment-Label wird vom ursprünglichen Sender des Pakets mit Informationen wie Paket-ID, Sender-ID, Empfänger-ID und Empfangsort (in GPS-Koordinaten) ausgefüllt und anschließend signiert. Die Signatur des Senders soll verhindern, dass diese Informationen bei der Lieferung unerlaubt geändert werden.

Beim Ausfüllen des Shipment-Labels muss der Sender eine Paket-ID angeben, die eindeutig ist. Es darf kein anderes Paket im System geben, das die gleiche Paket-ID hat. Um das zu erreichen, wurden folgenden zwei Lösungen kreiert:

1. Der Sender kann eine zufällig generierte Zeichenfolge mit genügend vielen Zeichen generieren und diese als Paket-ID angeben. Diese Lösung schließt eine ID-Kollision nicht vollständig aus, kann sie aber mit hoher Wahrscheinlichkeit verhindern.
2. Eine andere Lösung wäre es, einen Hedwig auszuwählen und ihm die Aufgabe der ID-Erzeugung und -Verwaltung zu geben. Dieser Hedwig wird ID-Hedwig genannt. Wenn ein Hedwig ein Paket schicken will, muss er eine Paket-ID bei ID-Hedwig beantragen. Der ID-Hedwig kümmert sich darum, dass diese Paket-ID nur einmal vergeben wird.

Abbildung 11: Aufbau von Delivery Contract

Liste der Transit-Contracts

Bei jeder Übergabe wird ein neuer Transit-Contract definiert und von beiden involvierten Hedwigs signiert. Während das Shipment-Label Informationen über Herkunft und Bestimmungsort des Pakets enthält, beinhaltet der Transit-Contract nur Daten, die für die aktuelle Übergabe wichtig sind, wie z.B. die Ordnungsnummer, Paket-ID, Transferor-ID, Transferee-ID, Übergabeort und -zeit sowie die digitalen Signaturen des Transferors und der Transferee auf diesem Transit-Contract. Die Liste wird bei jeder Übergabe um einen neuen Transit-Contract erweitert und immer weiter an neue Transit-Hedwigs in der Lieferungskette gegeben. Je mehr Hedwigs von einem abgeschlossenen Transit-Contract erfahren, desto schwieriger ist es, die entsprechende Übergabe abzustreiten. Sollte ein Hedwig in der Lieferungskette nicht mehr verfügbar sein, ist die Route des Pakets trotzdem bei alle Hedwigs gespeichert, die nach ihm das Paket übernommen haben.

4.4 Hauptfunktionalitäten

In der Analyse wurde erwähnt, dass es drei verschiedene Anwendungsszenarien gibt, für die ein Kommunikationsprotokoll entworfen werden muss. Aus diesen Anwendungsszenarien wurden drei Hauptfunktionalitäten ermittelt, die das Kommunikationsprotokoll bieten sollte: die Sendungsinitialisierung, das Übergabeprotokoll und zuletzt die Empfangsbestätigung. Die genannten Hauptfunktionalitäten werden im folgenden Anwendungsdiagramm (Abbildung 12) mit den entsprechenden Akteuren in Verbindung gebracht und anschließend ausführlich erläutert.

4.4.1 Sendungsinitiierung

Bevor eine Sendung geliefert werden kann, muss sie vom Sender initiiert werden. Hierfür muss ein neuer Delivery Contract erstellt und das Shipment-Label mit den erforderlichen Informationen ausgefüllt werden. Die Liste der TransitContracts bleibt zunächst leer und

Abbildung 12: Anwendungsdiagramm: Hauptfunktionalitäten des SharkHedwig-Protokolls

wird erst bei der ersten Übergabe mit dem ersten Transit-Contract ergänzt. Der Delivery Contract soll dann beim Sender lokal gespeichert und bei der Übergabe weitergeleitet werden.

4.4.2 Übergabeprotokoll

Das Übergabeprotokoll wird bei der Übergabe ausgeführt. Die Paketübergabe wird in allen drei Anwendungsszenarien, die in der Analyse ermittelt wurden, mit dem gleichen Übergabeprotokoll umgesetzt. Bevor das Übergabeprotokoll durchgeführt wird, müssen folgende zwei Bedingungen erfüllt sein:

1. *Hedwigs haben ihre Zertifikate ausgetauscht.* Das wird durch SharkPKI automatisch übernommen. Hedwigs müssen die ID-Nummer sowie den öffentlichen Schlüssel ihres Kommunikationspartners kennen.
2. *Der Transferor hat den Delivery Contract für das Paket im Speicher.* Er startet immer das Protokoll. Alle Nachrichten, die während dem Übergabeprotokoll ausgetauscht werden, werden mit dem öffentliche Schlüssel des Empfängers hybrid verschlüsselt. Das liegt daran, dass die hybride Verschlüsselung deutlich schneller als die asymmetrische Verschlüsselung und zudem genau so sicher ist. Außerdem gibt es eine zeitliche Begrenzung für die Beantwortung von Nachrichten. Jedes Mal, nachdem ein Hedwig eine Nachricht versendet hat, löst er einen Timer aus, der die Kommunikation-Session nach drei Sekunden abbricht, wenn er in dieser Zeit nicht die erwartete Antwort erhält.

Das Übergabeprotokoll kann in zwei Phasen aufgeteilt werden: die Identifikationsphase und die Vertragsphase. Den Ablauf des Protokolls stellt die folgende Abbildung 13 dar.

Identifikationsphase

Bei jeder Paketübergabe ist es besonders wichtig, dass beide Hedwigs sicherstellen, dass ihr

Abbildung 13: Sequenzdiagramm: Ablauf des Übergabeprotokolls

Kommunikationspartner genau der ist, für den er sich ausgibt. Sie müssen ihren Kommunikationspartner authentifizieren. Dies soll zu Beginn des Übergabeprotokolls geschehen. Die Authentifizierung soll mittels einer Response-Challenge-Verfahren mit hybrider Verschlüsselung erfolgen. Die Identifikationsphase durchläuft die folgende Schritte:

1. *REQUEST*: Der Transferor generiert einen Zufallscode und speichert ihn zwischen. Er verschlüsselt diesen Code hybrid mit dem öffentlichen Schlüssel von der Transferee und sendet ihn an Transferee.
2. *ANSWER*: Nachdem die Transferee die Nachricht bekommen hat, kann sie diese mit ihrem privaten Schlüssel dechiffrieren und an den Transferor zurückschicken.
3. *CONFIRMED*: Der Transferor prüft, ob die Transferee ihm mit dem richtigen Zufallscode geantwortet hat. Ist dies der Fall, verschickt er eine Bestätigung an die Transferee. Für den Transferor ist die Transferee erfolgreich authentifiziert.
4. Sobald die Transferee die Bestätigung bekommen hat, ist sie an der Reihe, den Transferor zu authentifizieren. Sie führt die oben genannten Schritte 1 bis 3 für den Transferor aus. Wenn der Transferor erfolgreich authentifiziert wurde, beginnt die Vertragsphase.

Vertragsphase

In dieser Phase werden Informationen für die Übergabe kommuniziert und signiert. Als Erstes ruft der Transferor den Delivery Contract für das Paket aus seinem lokalen Speicher auf. Dann erzeugt er einen neuen Transit-Contract und füllt die benötigten Felder mit aktuellen Informationen aus. Anschließend signiert der Transferor den Transit-Contract, fügt diesen in die Liste in dem Delivery Contract hinzu und verschickt den Delivery Contract hybrid verschlüsselt an die Transferee.

Wenn die Transferee den Delivery Contract erhält, muss sie diesen anhand der folgenden Kriterien überprüfen:

- Die Signatur des Senders auf dem Shipment-Label lässt sich verifizieren.
- In dem ersten Transit-Contract der Liste ist der Transferor ebenfalls der Sender. Dieser Transit-Contract hat die Ordnungsnummer 1.
- Die Transit-Contract-Liste weist hinsichtlich der Ordnungsnummer keine Lücken auf. Transit-Contracts werden in aufsteigender Reihenfolge nach ihrer Ordnungsnummer und Übergabezeit sortiert.
- Die Transferee in einem Transit-Contract mit Ordnungsnummer n ist auch der Transferor in dem Transit-Contract mit Ordnungsnummer $n+1$ (n ist eine natürliche Zahl).
- Die Signaturen auf allen Transit-Contracts lassen sich verifizieren.
- Die Informationen in der letzten Transit-Contract der Liste entsprechen der aktuellen Übergabe. Die angegebene Übergabezeit und -ort dürfen nicht wesentlich von der aktuellen Zeit und dem Ort der Transferee abweichen. Die angegebene Paket-ID muss mit der Angabe auf dem Shipment-Label übereinstimmen. Die Signatur des Transferors auf diesem Transit-Contract lässt sich verifizieren.

Hat der Delivery Contract die oben genannten Kriterien erfüllt, signiert die Transferee den aktuellen Transit-Contract. Da der Transferor den Inhalt des Transit-Contracts bereits kennt, muss die Transferee den Transit-Contract nicht nochmal an den Transferor zurückschicken. Die Transferee muss ihre Signatur mit dem öffentlichen Schlüssel vom Transferor hybrid verschlüsseln und an ihn senden. Kann der Transferor die Signatur der Transferee für den aktuellen Transit-Contract verifizieren, übergibt er das Paket an die Transferee. Nach der Übergabe speichern beide Hedwigs den Delivery Contract mit dem neuen Transit-Contract lokal bei sich. Die Transferee überprüft nun, ob sie der Empfänger des Pakets ist. Wenn dies der Fall ist, sendet sie eine Empfangsbenachrichtigung an den Sender.

4.4.3 Empfangsbestätigung

Hat eine Transferee nach der Übergabe festgestellt, dass das Paket an sie adressiert wurde, generiert sie eine Empfangsbestätigungsnachricht mit dem Delivery Contract als Inhalt. Die Nachricht wird vor dem Versenden vom Empfänger signiert, dann mit dem öffentlichen Schlüssel des Senders hybrid verschlüsselt und anschließend an den Sender verschickt.

4.5 Sicherheitsanalyse des Protokollentwurfs

In diesem Abschnitt werden die Sicherheitsaspekte des entworfenen Kommunikationsprotokolls ausführlich untersucht.

4.5.1 Erfüllung der geforderten Sicherheitseigenschaften

Das entworfene Übergabeprotokoll erfüllt folgende aufgezählte Sicherheitsanforderungen aus der Analyse.

Verbindlichkeit

Haben Transferor und Transferee einen Transit-Contract signiert und die Signaturen ausgetauscht, haben sie damit die Übergabe bestätigt. Der signierte Transit-Contract dient zu jedem späteren Zeitpunkt als Nachweis.

Authentizität der Nachricht

Wenn der Transferor und die Transferee die digitalen Signaturen voneinander verifizieren können, dann können diese Signaturen nicht von anderen Hedwigs erzeugt worden sein. Bei Geheimhaltung der privaten Schlüssel und zuverlässigen Verschlüsselungsverfahren ist es kaum möglich, eine digitale Signatur zu fälschen.

Integrität der Nachricht

Eine Änderung des Transit-Contracts nach dem Signieren führt dazu, dass diese Signatur für den Inhalt nicht mehr verifiziert werden kann. Die digitale Signatur ist mit dem signierten Inhalt verbunden. Auch die hybrid verschlüsselte Kommunikation garantiert die Integrität der Nachrichten.

Nicht-Wiederverwendbarkeit

Dadurch, dass die Zeit- und Ordnungsnummer der Übergabe auch in dem Transit-Contract festgehalten wird, kann folgendes Angriffsszenario verhindert werden:

Alice, Bob und Clara sind Hedwigs. Alice übergibt ein Paket an Bob. Beide bestätigen diese Tatsache in einem Transit-Contract ohne Zeitangaben oder Ordnungsnummer. Danach gibt Bob das Paket an Clara. Clara gibt das Paket am nächsten Tag wieder an Alice, weil sie z.B. keine Möglichkeit findet, es an den Empfänger zu routen. Alice hat jetzt wieder das Paket. Sie kann nun den Transit-Contract, den sie am vorigen Tag mit Bob unterschrieben hat, kopieren und nochmal als Beweis nehmen, dass sie das Paket nochmal an Bob gegeben hat. Das wird funktionieren, da der TransitContract für die Übergabe an Bob für diesen Tag exakt die gleichen Informationen enthält wie der Transit-Contract am vorigen Tag.

Dieses Problem wird bei dem Entwurf des Transit-Contracts durch Zeitstempel und Ordnungsnummer gelöst. Hedwigs können einen mit Zeitangaben signierten Transit-Contract nicht für zwei unterschiedliche Übergaben verwenden.

Authentizität der Hedwigs

Zu Beginn des Übergabeprotokolls wird eine Response-Challenge in der Identifikationsphase ausgeführt. Diese dient der Authentifizierung der Hedwigs vor dem eigentlichen Datenaustausch. Wenn die Identifikationsphase nicht zuerst durchgeführt wird, kann das folgende Problem auftreten. Dabei wird davon ausgegangen, dass Hedwigs wie Smartphones ihre Uhrzeit über einen NTP-Server und ihren Ort über GPS-Signale oder andere Datentransmitter beziehen und diese Signale anfällig gegen Spoofing sind.

Alice und Bob sind Hedwig-Drohnen. Sie können beim GPS- und NTP-Spoofing nicht merken, dass die Signale gefälscht sind. Alice will eine Sendung an Bob übergeben. Sie trifft aber statt Bob zuerst Mallory, der sich als Bob ausgibt. Alice generiert einen neuen Transit-Contract, signiert diesen und schickt ihn an Mallory in dem Glauben, dass Mallory Bob sei. Nachdem Mallory den Transit-Contract bekommen hat, bricht er die Verbindung mit Alice ab. Mallory hat das Paket von Alice schon gesehen und kennt auch die Paket-ID. Er kann das Paket verfälschen. Zudem kann Mallory die Zeit- und Ortsangabe in dem Transit-Contract erraten, da er weiß, wo und wann Alice den Transit-Contract erstellt hat. Mit einem gefälschten Paket trifft Mallory sich mit Bob und gibt sich als Alice aus. Mallory führt dabei GSP- und NTP-Spoofing aus, sodass Bob denkt, dass die Zeit- und Ortsangaben auf dem Transit-Contract immer noch stimmen. Die Signatur von Alice auf den Transit-Contract kann Bob verifizieren, da diese auch tatsächlich von Alice stammte. Bob erzeugt darauf seine Signatur für den Transit-Contract, sendet an Mallory und bekommt von ihm das falsche Paket. Nun kann Mallory zu Alice gehen und bei ihr GSP- und NTP-Spoofing ausführen, sodass sie glaubt, dass sie sich in der gleichen Ort und Zeit befindet wie in dem von ihr signierte Transit-Contract angegeben. Mallory behauptet wieder, dass er Bob sei. Der Transit-Contract, den Alice nun für die Übergabe an Bob erzeugen will, ist durch Fälschung der GPS- und NTP-Signale der gleiche wie der, den Mallory vorher bekommen hat. Dadurch ist auch die Signatur von Bob auf diesem Transit-Contract gültig. Nun kann Mallory die Signatur von Bob an Alice senden und bekommt das Paket von Alice ausgehändigt.

Mit der Einführung der Identifikationsphase kann dieses Problem vermieden werden. Wenn Mallory sich als Bob ausgeben will, muss er erstmal die Response-Challenge-Nachricht von Alice an Bob in einer kurzen Zeitspanne von drei Sekunden entschlüsseln. Das kann er nicht, da er den privaten Schlüssel von Bob nicht kennt.

4.5.2 Potentielle Angriffe und Probleme

Gefahr der Signaturfälschung bei Verwendung von gleichen Schlüsselpaar für Verschlüsselung und Signatur

ASAP/Shark ist eine Open-Source-Bibliothek. Jeder kann damit dezentralisierte Applikationen bauen. ASAP/Shark-Applikationen auf einem Gerät teilen einen ASAP KeyStore, indem der private und öffentliche Schlüssel des Geräts gespeichert werden. Das bedeutet, dass diese Applikationen das gleichen Schlüsselpaar teilen. Das gleiche Schlüsselpaar wird sowohl für die Verschlüsselung als auch für die Signierung verwendet. Dieses Merkmal kann vom Angreifer ausgenutzt werden, um unbemerkt an Signaturen der teilnehmenden Hedwigs zu kommen. Es entsteht folgendes Problem:

Ein Angreifer Malory implementiert eine andere ASAP-Shark-Applikation namens SharkAuthentication, die Response-Challenge-Authentifizierung mit asymmetrischer Verschlüsselung als Funktionalität anbietet. Die Applikation benutzt die RSA-Verschlüsselung für Response-Challenge. Das ist auch das Verfahren, das die Signaturfunktion *ASAPCryptoAlgorithms.sign()* von ASAP ebenfalls implementiert.

Wenn Alice Bobs Identität prüfen will, verschlüsselt sie einen Zufallscode m mit der asymmetrischen Verschlüsselungsfunktion f_d , die von Bobs öffentlichem Schlüssel d abhängt. Folgendes

Ergebnis schickt sie an Bob:

$$f_d(m)$$

Um sich bei Alice zu authentifizieren, dechiffriert Bob die Nachricht mit der Entschlüsselungsfunktion f_e , die von seinem privaten Schlüssel abhängt. Bob schickt Folgendes an Alice zurück:

$$f_e(f_d(m)) = m$$

Wird SharkAuthentication auch von Bob benutzt, kann Malory Bobs Signatur für ein Transit-Contract c abfragen. Sei h die Hashfunktion SHA-256, die in *ASAPCryptoAlgorithms.sign()* implementiert wurde. Da Bob den gleichen privaten Schlüssel und das gleiche Verfahren (RSA) für Signatur und Entschlüsselung benutzt, ist die Signatur von Bob Folgende:

$$sign_{Bob} = f_e(h(c))$$

Nun kann Malory $sign_{Bob}$ bekommen, indem er mit SharkAuthentication eine Response-Challenge an Bob sendet. Das Sequenzdiagramm (Abbildung 14) illustriert den Prozess.

Abbildung 14: Sequenzdiagramm: Malory sendet Bob unverschlüsselte Nachricht als Challenge

Anstatt eine verschlüsselte Nachricht an Bob zu schicken, kann Malory seine SharkAuthentication-App bei sich ändern und stattdessen den verschlüsselten Hashwert vom Transit-Contract $h(c)$ an Bob senden.

Bob erkennt nicht, dass die Nachricht kein verschlüsselter Zufallscode, sondern der Hashwert eines Transit-Contracts ist. Er entschlüsselt die Nachricht mit seinem privaten Schlüssel. Als Output bekommt Bob eine Zeichenfolge, die er für den von Malory zufällig generierten Code hält. Er schickt diese Zeichenfolge an Malory, um sich als Bob zu authentifizieren. Diese Zeichenfolge ist $f_e(h(c))$ und entspricht der Signatur $sign_{Bob}$ von Bob für Transit-Contract c . Bob hat somit unbewusst den Transit-Contract von Malory signiert.

Um diesen Angriff zu vermeiden, sollte das Schlüsselpaar, das für die Erzeugung von digitalen Signaturen verwendet wird, nicht für andere Anwendungen zugänglich sein. Andernfalls muss immer sichergestellt werden, dass alle ASAP/Shark-Applikationen nur hybriden anstatt asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren für die Chiffrierung von Nachrichten verwenden.

In der Identifikationsphase im Übergabeprotokoll wurde die Response-Challenge mit hybrider anstatt asymmetrischer Verschlüsselung realisiert. Angreifer können die Identifikationsphase nicht nutzen, um die Signatur des Benutzers abfragen. Sei f_e die Entschlüsselungsfunktion mit privaten Schlüssel e , g die symmetrische Entschlüsselungsfunktion. Bekommt Bob eine hybrid verschlüsselte Nachricht m mit dem verschlüsselten Schlüssel k , dann berechnet Bob den Klartext m' mit:

$$\begin{aligned}k' &= f_e(k) \\ m' &= g_{k'}(m)\end{aligned}$$

Die Antwort, die Bob zurückschickt, ist m' . Dadurch, dass Bob seine Entschlüsselungsfunktion nur auf den Schlüssel k anwendet und das Ergebnis k' nicht weitergibt, ist hybride Verschlüsselung vor dem beschriebenen Angriff sicher. Der Angreifer kennt m' , m und k , hat jedoch keine Kenntnis über k' .

Ungültige Signatur nach Ablauf des Zertifikats

SharkPKI Zertifikate sind für ein Jahr gültig. Läuft das Zertifikat für die öffentlichen Schlüssel eines Transit-Hedwigs ab, kann der Transit-Contract mit der Signatur von diesem Hedwig nicht mehr verifiziert werden.

Single-Point-of-Failure durch die Rolle CA-Hedwig

Eine Herausforderung des SharkHedwig-Projekts besteht darin, dass die Anzahl der Hedwigs im Lieferungssystem für einen gut abgedeckten Lieferbereich sehr hoch werden kann. Mit der Anzahl von Hedwigs steigt auch die Anzahl der öffentlichen Schlüsseln, die verwaltet werden müssen.

Dadurch, dass alle Zertifikate im System nur von einem einzigen CA-Hedwig ausgestellt werden, kann dieser Hedwig als Single-Point-of-Failure betrachtet werden. Sollte es einem Angreifer gelingen sein, den privaten Schlüssel des CA-Hedwigs zu kompromittieren, kann auch dieser Angreifer Zertifikate unter dem Namen des CA-Hedwigs erzeugen. Der Angreifer kann ein Zertifikat ausstellen, das seinen öffentlichen Schlüssel mit der Identität eines anderen Hedwigs verknüpft. Demnach ist es für ihn möglich, Transit-Contracts für diesen Hedwig zu signieren, die Pakete an sich zu nehmen und die Verantwortung dem kompromittierten Hedwig zu überlassen.

Damit solche Angriffe keine Folge auf das gesamte System mit sich ziehen, kann das Netzwerk der Hedwigs in Subnetze aufgeteilt werden. Jedes Subnetz hat einen CA-Hedwig und eine Gruppe von Transit-Hedwigs, die ihren CA-Hedwig kennen und vertrauen. CA-Hedwigs stellen CA-Zertifikate für einander und Benutzer-Zertifikate für Transport-Hedwigs in ihrem Subnetz aus. Diese Struktur entspricht dem verteilten Trustmodell, das im Kapitel 2 vorgestellt wurde. Die folgende Abbildung 15 beschreibt die Verbindung zwischen Hedwig Alice im Subnetz A und Hedwig Bob im Subnetz B sowie die Kette von Zertifikaten, die Alice kennen muss, um Bob zu authentifizieren. Die Notation $C(X, Y)$ bedeutet ein von Hedwig X ausgestelltes Zertifikat für Hedwig Y .

CA-Hedwigs müssen einander kennen und CA-Zertifikate für einander ausstellen. Wenn sie Transport-Hedwigs in ihrem Subnetz treffen, teilen sie ihnen alle CA-Zertifikate mit, die sie

Abbildung 15: Die Zertifikatskette zwischen zwei Hedwigs in verschiedene Subnetze A und B

ausgestellt haben. Bekommt ein Hedwig ein CA-Zertifikat für eine CA-Hedwig, weist er dieser CA-Hedwig eine niedrige Signature-Failure-Stufe zu. So kann er sich merken, dass diese CA-Hedwig vertrauenswürdige Zertifikate für andere Hedwigs ausstellt. Um einen Hedwig Bob in einem anderen Subnetz zu authentifizieren, muss Hedwig Alice die folgende Zertifizierungskette zu Bob haben:

$C(\text{Alice}, \text{CA-Hedwig A}), C(\text{CA-Hedwig A}, \text{CA-Hedwig B}), C(\text{CA-Hedwig B}, \text{Bob})$

Mit dieser Kette kann Alice die Identity-Assurance-Stufe von Bob in dem Zertifikat $C(\text{CA-Hedwig B}, \text{Bob})$ mit SharkPKI bestimmen sowie das Zertifikat verifizieren.

Wenn der Schlüssel von einem Hedwig-CA kompromittiert wird, so sind nur Zertifikate und Hedwigs in seinem Subnetz betroffen. Probleme können nur entstehen, wenn Hedwigs in diesem Subnetz nach der Kompromittierung in die Lieferungskette eingebunden werden. Wenn der kompromittierte Hedwig-CA den Angriff frühzeitig bemerkt, kann er andere Hedwigs benachrichtigen, sodass keine weiteren Pakete über sein Subnetz übertragen werden.

4.6 Entwurf und Implementierung von SharkHedwigComponent

Im letzten Abschnitt wurde der Entwurf des SharkHedwig-Kommunikationsprotokolls vorgestellt. In diesem Abschnitt werden Funktionalitäten, die für die Durchführung dieses Protokolls erforderlich sind, in einem ASAP/Shark-Komponent implementiert und spezifiziert. Die Schnittstelle (API) des Komponent wird durch das Interface SharkHedwigComponent präsentiert.

4.6.1 Verwendung von ASAP/Shark und SharkPKI

Da die Kommunikation auch ohne Internet funktionieren soll, bietet sich das Framework ASAP/Shark von Prof. Dr. Schwotzer als eine sehr passende Lösung. Das Framework ermöglicht die Bluetooth-Kommunikation zwischen Hedwigs, ohne dass eine Internetverbindung erforderlich ist. Aus diesem Grund sollte das Kommunikationsprotokoll zur Paketübergabe als ASAP/Shark-Komponent implementiert werden.

Da das Protokoll auf hybrider Verschlüsselung und digitaler Signatur basiert, spielt die Verwaltung von öffentlichen Schlüssel eine bedeutende Rolle. Unabdingbar ist somit, dass SharkPKI in die Komponente SharkHedwig integriert wird.

4.6.2 Nachrichten-Typen

Die im SharkHedwig-Protokoll ausgetauschten Nachrichten können entsprechend ihrer zugehörige Phasen (Identifikationsphase und Vertragsphase) in zwei Typen unterteilt werden: Contract-Message in der Vertragsphase und Identification-Message in der Identifikationsphase. Damit SharkHedwigKomponent diese Nachricht-Typen unterscheiden kann, werden die Typen als URI definiert in konstanten Variablen festgehalten. Außerdem wird für die Empfangsbestätigung von End-Empfänger an Sender eine andere Art von Nachricht benötigt. Sie wird in der konstanten Variable URI_DELIVERY_DONE festgehalten:

```
1 @ASAPFormats(formats = {SharkHedwigComponent.SHARK_HEDWIG_FORMAT})
2 public interface SharkHedwigComponent extends SharkComponent {
3     String SHARK_HEDWIG_FORMAT = "shark/hedwig";
4     String URI_IDENTIFICATION_MESSAGE = "sn2://identification";
5     String URI_CONTRACT_MESSAGE = "sn2://contract";
6     String URI_DELIVERY_DONE = "sn2://delivery_done";
7     ....
8 }
```

Listing 7: Für SharkHedwigComponent definierte URI

Identification-Message

Nachrichten mit dem URI URI_IDENTIFICATION_MESSAGE sind Objekte der Klasse IdentificationMessage. Das folgende Klassendiagramm (Abbildung 16) zeigt die Attribute und Methoden dieser Klasse.

Abbildung 16: Klassendiagramm: IdentificationMessage

Jedem IdentificationMessage-Objekt wird eines der drei IdentificationMessageType

IDENT_REQUEST, IDENT_ANSWER oder IDENT_CHECKED zugeordnet. Die Typen entsprechen jeweils den Schritten der Identifikationsphase in dem SharkHedwig-Protokoll. Die Methode `getContent()` gibt den Zufallscode, den die Nachricht enthält, zurück.

Contract-Message

Nachrichten, die in der Vertragsphase ausgetauscht werden, werden Contract-Message genannt und mit dem URI `URL_CONTRACT_MESSAGE` versendet. Wie in dem SharkHedwig-Protokoll bereits beschrieben wurde, sendet zuerst der Transferor einen signierten Delivery Contract an die Transferee. Dieser Delivery Contract wird in eine Klasse `DeliveryContract` implementiert.

`DeliveryContract`-Objekte haben zwei Attribute: ein `ShipmentLabel`-Objekt und die `ArrayList` von `TransitContract`-Objekte. Der Aufbau der Klassen `DeliveryContract`, `ShipmentLabel` und `TransitContract` sowie ihre Zusammenhänge stellt das Klassendiagramm in Abbildung 17 dar.

Klasse `ShipmentLabel`

Abbildung 17: Klassendiagramm: `DeliveryContract` und abhängige Klassen

Ein `ShipmentLabel`-Objekt beinhaltet alle Informationen über Sender und Empfänger des Pakets. Diese Informationen werden als Attribute in dem `ShipmentLabelContent`-Objekt festgehalten. Die Signatur des Senders auf den `ShipmentLabelContent`-Objekt stellt die `CharSequence` `signatureSender` dar. Mit der Methode `verifySignature()` können Hedwigs prüfen, ob diese Signatur wirklich vom Sender stammt.

Klasse `TransitContract`

Die Klasse `TransitContract` steht in einer Aggregation-Beziehung zu der Klasse `DeliveryContract`. Ein `DeliveryContract`-Objekt kann mehrere `TransitContract`-Objekte besitzen. Bei jeder neuen Übergabe wird ein neues `TransitContract`-Objekt generiert. `TransitContract`-

Objekte haben einen Attribut *content* von Typ `TransitContractContent`. Die Signaturen des Transferor und der Transferee auf einem `TransitContract`-Objekt werden in den Attributen *signatureTransferor* und *signatureTransferee* festgehalten. Mit der Methode *signAsTransferor()* und *signAsTransferee()* können Hedwigs nach ihrer entsprechende Rolle die digitale Signatur auf den Vertrag setzen.

Klasse `DeliveryContract`

Die Methoden in der Klasse `DeliveryContract` haben folgenden Funktionalitäten:

addCurrentTransitContract(TransitContract): fügt eine neues `TransitContract`-Objekt für die aktuelle Paketübergabe in den `DeliveryContract` hinzu.

removeCurrentTransitContract(): die Methode wird aufgerufen, wenn die Kommunikationssession abgebrochen wurde und der dafür erstellte `TransitContract` entfernt werden muss.

getCurrentTransitContract(): gibt das `TransitContract`-Objekt für die aktuelle Übergabe aus, um darauf die Methoden für Signieren aufzurufen oder die Signaturen zu verifizieren.

verify(): Bei Aufruf werden die Signaturen auf `ShipmentLabel`-Objekt und alle `TransitContract`-Objekte (außer das aktuelle `TransitContract`-Objekt) überprüft. Die Signaturen auf dem aktuelle `TransitContract`-Objekt werden, wie in obigem Abschnitt erläutert wurde, abhängig von Rolle des Hedwigs (Transferor oder Transferee) verifiziert.

4.6.3 `SharkHedwigComponent`

Gemäß dem für das `SharkHedwig`-Protokoll ermittelten Anwendungsdiagramm soll das Interface `SharkHedwigComponent` folgenden Methoden beinhalten:

```
1 public interface SharkHedwigComponent extends SharkComponent {
2     void identifyHedwig(CharSequence hedwigID);
3
4     void sendDeliveryContract(CharSequence hedwigID, CharSequence packageID);
5
6     DeliveryContract createDeliveryMessage(CharSequence e2eReceiver,
7     CharSequence packageID, Location e2eReceiverLocation) throws
8     DeliveryContractAlreadyExistsException;
9 }

```

Listing 8: Methoden der Interface `SharkHedwigComponent`

Um die Nutzung dieser Methoden für alle drei Anwendungsszenarien, die in der Analyse ermittelt wurden, zu erläutern, wird im folgenden Sequenzdiagramm (Abbildung 18) ein Szenario beschrieben, das alle drei Anwendungsfälle umfasst. In diesem Szenario übergibt ein Sender das Paket direkt an den Empfänger.

Sendung-Initialisierung

Abbildung 18: Sequenzdiagramm: Ablauf des SharkHedwig-Protokolls mit Methodenaufwurf

Um eine Sendung zu initiieren, ruft der Sender die Methode `createDeliveryMessage(...)` mit Eingabe vom Empfänger-ID, Paket-ID und Empfangsort auf. Die Methode erstellt ein `DeliveryContract`-Objekt mit einem `ShipmentLabel`-Objekt, das die eingegebene Informationen enthält. Die Liste der `TransitContract`-Objekte bleibt zunächst leer und wird erst später bei der Übergabe mit `TransitContract`-Objekt befüllt. Das `ShipmentLabel`-Objekt wird mit dem privaten Schlüssel vom Sender, die im `ASAPKeyStore` gespeichert wurde, signiert. Das `DeliveryContract`-Objekt wird anschließend lokal gespeichert. Falls es schon ein `DeliveryContract` für die gleiche Paket-ID im Speicher gibt, soll ein `DeliveryContractAlreadyExistsException` geworfen werden.

Übergabeprotokoll

Bevor das Protokoll startet, muss ein `DeliveryMessage`-Objekt mit dem Paket ID im Speicher vorhanden sein. Dies kann durch vorherige Sendung-Initialisierung generiert oder bei der letzten Übergabe vom Transferor mitgeteilt worden sein. Identifikation-Message werden mit dem URI `URL_IDENTIFICATION` und Contract-Message mit dem URI `URL_CONTRACT`

versendet. Alle Nachrichten in diesem Abschnitt sind verschlüsselt und werden als Transient-Nachrichten verschickt. Hat sich ein Hedwig entschieden, ein Paket an einem anderen Hedwig weiterzugeben, kann er mit der Methode *identifyHedwig(...)* die Identifikationsphase starten. Der Transferor-Hedwig übergibt dieser Methode die ID des Transferees als Eingabeparameter.

Es wird ein IdentificationMessage-Objekt mit Typ IDENT_REQUEST generiert und an Transferee geschickt. Bekommt der SharkHedwigComponent der Transferee eine IDENT_REQUEST- IdentificationMessage, dechiffriert er diese und schickt den enthaltenen Zufallscode als IDENT_ANSWER-IdentificationMessage zurück an den Transferor. Wenn die Transferee die richtige Antwort zurückgeschickt hat, kann der Transferor eine IdentifikationMessage mit Typ IDENT_CHECKED als Identitätsbestätigung an Transferee senden. Als nächstes führt die Transferee den gleichen Identifizierungsprozess für den Transferor aus. Bekommt der Transferor die Identitätsbestätigung von der Transferee, kann er die Vertragsphase beginnen.

Dafür wird das Delivery-Contract-Objekt für das Paket aus dem Speicher aufgerufen und die TransitContract-Liste wird um ein neues TransitContract-Objekt erweitert. Dieser TransitContract wird mit den benötigten Informationen ausgefüllt und anschließend vom Transferor signiert. Das ganze DeliveryContract-Objekt wird dann an Transferee geschickt. Die Transferee überprüft die Informationen in diesem Objekt mit der Methode *verify()* auf DeliveryContract-Objekt und *verifyAsTransferee()* auf dem aktuellen TransitContract-Objekt. Ist die Verifizierung erfolgreich, bekommt der Transferor die digitale Signatur der Transferee für den TransitContract. Der Transferor setzt diese Signatur in den aktuellen TransitContract und ruft die Methode *verifyAsTransferor()* auf. Kann die Signatur für den Inhalt des Transit-Contracts verifiziert werden, findet die physische Übergabe statt. Transferor und Transferee speichern den Delivery-Contract danach zusammen mit dem gerade signierten Transit-Contract lokal bei sich. Danach überprüft der Transferee, ob er der Empfänger des Pakets ist. Ist dies der Fall, verschickt er eine Empfangsbestätigung an Sender.

Empfangsbestätigung

Ist die Transferee der Endempfänger, verschickt sie eine Nachricht mit URI DELIVERY_DONE an den Sender. Die Nachricht enthält das DeliveryContract-Objekt für das Paket und wird für den Sender als Assimilate-Nachricht (keine Transient-Nachricht) versendet.

5 Fazit

5.1 Beantwortung der Fragestellung

In Kapitel 1 wurde die wissenschaftliche Fragestellung für diese Arbeit formuliert. Sie lautet

Wie sollte ein Kommunikationsprotokoll aufgebaut sein, damit Paketübergaben im SharkHedwig-Projekt mit diesem Protokoll sicher und unabstreitbar durchgeführt werden können?

Diese Frage konnte in Kapitel 4 durch die Entwicklung des SharkHedwig-Protokolls beantwortet werden. Das Protokoll wurde in zwei Phasen aufgeteilt: die Identifikationsphase und die Vertragsphase.

Die Identifikationsphase soll sicherstellen, dass die kommunizierenden Hedwigs einander authentifizieren, bevor sie miteinander wichtige Daten austauschen. Danach soll die Vertragsphase folgen, bei dem der Transferor der Transferee Informationen zu dem Paket, die Liste aller vorher abgeschlossenen Übergaben und einen neuen Transit-Contract versendet. Der neue Transit-Contract wird vorher vom Transferor digital signiert. Nachdem die Transferee diese Informationen geprüft hat und mit dem neuen Transit-Contract einverstanden ist, verschickt sie ihre digitale Signatur für den Transit-Contract an den Transferor als Bestätigung dass sie das Paket annimmt. Darauf folgt die physische Paketübergabe und anschließend speichern beide Hedwigs die ausgetauschte Informationen zusammen mit dem neuen Transit-Contract. Diese Informationen werden bei den nächsten Übergaben an andere Hedwigs in der Lieferungskette weitergegeben. Alle auszutauschenden Nachrichten werden hybrid verschlüsselt.

Damit die digitale Signatur verifiziert und Nachrichten verschlüsselt werden können, müssen Hedwigs den öffentlichen Schlüssel voneinander kennen. Dafür sollen ein PKI-System und eine Certificate Authority (CA) eingesetzt werden. Die Rolle einer CA soll von einem vertrauenswürdigen Mensch übernommen werden, der kaum Fehler beim Erstellen von digitalen Zertifikaten macht. Dieser Mensch soll alle Hedwigs authentifizieren, um digitale Zertifikate für ihre öffentlichen Schlüssel auszustellen. Wenn ein Hedwig ein digitales Zertifikat von einem anderen erhält, weiß er, dass er den zertifizierten öffentlichen Schlüssel verwenden kann, um die Signatur des anderen Hedwig zu verifizieren und an ihn gesendete Nachrichten zu verschlüsseln.

Bei der Entwicklung des Protokolls wurde ASAP/Shark einbezogen, da das Framework dezentralisierte Kommunikation ermöglicht. Die Komponente SharkPKI wurde als PKI für die Applikation eingesetzt. Die niedrige Fehleranfälligkeit des CA-Hedwigs wurde durch die niedrige Signing-Failure-Stufe bei allen Hedwigs vermerkt.

5.2 Ausblick

Routing-Protokoll

In dieser Arbeit wurde das Kommunikationsprotokoll zwischen zwei Hedwigs bei einer Paketübergabe entwickelt. Um zu verhindern, dass Pakete das Hedwig-Netzwerk passieren, ohne eine klare Route zum Empfänger zu haben, muss ein Routing-Protokoll entwickelt werden, um die Route für das Paket vom Start-Sender zum Endempfänger zu berechnen.

Verteiltes Trustmodell und CA-Zertifikate

Um eine Single-Point-of-Failure im Lieferungsnetzwerk zu vermeiden und die Folgen einer Attacke auf dem CA-Hedwig zu minimieren, soll das Netzwerk in kleinere Subnetze mit jeweils einem CA-Hedwig aufgeteilt werden. Dafür werden nicht nur Benutzer-Zertifikate benötigt, sondern auch CA-Zertifikate. Die Komponente SharkPKI kann um eine weitere Art von Zertifikat, nämlich das CA-Zertifikat erweitert werden.

Sicherheit vom verwendeten Schlüssel

In Kapitel 4 wurde bei der Sicherheitsanalyse für das SharkHedwig-Protokoll festgestellt, dass die Verwendung von einem Schlüsselpaar für die Erzeugung von digitaler Signatur und Authentifizierung dazu führt, dass die Signatur gefälscht werden kann. Hierfür muss noch eine Lösung gefunden werden.

Vollständige Implementierung

In dieser Arbeit wurden Konzept und Struktur für das SharkHedwig-Protokoll entwickelt. Daher muss eine vollständige Implementierung noch erfolgen, bei der das vorgestellte Protokoll eingesetzt wird.

Literatur

- [1] *ASAP / Shark core developer concepts (engl) - Medien - Mediathek*. URL: <https://mediathek.htw-berlin.de/video/ASAP-Shark-core-developer-concepts-engl/598a6196f429d875cbf3a7405ec110e3> (besucht am 05.08.2023).
- [2] *ASAPJava*. original-date: 2018-10-09T09:02:01Z. 8. März 2023. URL: <https://github.com/SharedKnowledge/ASAPJava> (besucht am 03.08.2023).
- [3] *ASAPPeer*. GitHub. URL: <https://github.com/SharedKnowledge/ASAPJava/wiki/ASAPPeer> (besucht am 03.08.2023).
- [4] Beutelspacher, Albrecht. *Moderne Verfahren der Kryptographie*. 9., aktualisierte und erweiterte Auflage. Berlin, Germany: Springer Spektrum, 2022. ISBN: 978-3-662-65717-1 978-3-662-65717-1.
- [5] Buchmann, Johannes. *Einführung in die Kryptographie*. 5. Aufl. Berlin: Springer, 2010. 278 S. ISBN: 978-3-642-11185-3.
- [6] Bernsmann, Arnd Heinrichmeyer, Hilmar Clausen, Uwe Stütz, Sebastian. “Die letzte Meile. ZF-Zukunftsstudie 2016”. In: (2016). DOI: [10.24406/publica-fhg-298147](https://doi.org/10.24406/publica-fhg-298147). URL: <https://publica.fraunhofer.de/handle/publica/298147>.
- [7] *Cryptography*. GitHub. URL: <https://github.com/SharedKnowledge/ASAPJava/wiki/Cryptography> (besucht am 03.08.2023).
- [8] Malik Doole, Joost Ellerbroek und Jacco Hoekstra. “Drone Delivery: Urban airspace traffic density estimation”. In: Dez. 2018.
- [9] Ertel, Wolfgang. *Angewandte Kryptographie*. 6., aktualisierte Auflage. München: Hanser, 2020. 239 S. ISBN: 978-3-446-46313-4.
- [10] *Home*. GitHub. URL: <https://github.com/SharedKnowledge/ASAPJava/wiki/Home> (besucht am 03.08.2023).
- [11] *Home*. en. URL: <https://github.com/SharedKnowledge/SharkPKI/wiki/Home> (besucht am 04.08.2023).
- [12] Stephan Spitz Joachim Swoboda und Michael Pramateftakis. *Kryptographie und IT-Sicherheit*. Vieweg, 2008.
- [13] Kappes, Martin. *Netzwerk- und Datensicherheit*. 3., aktualisierte und erweiterte Auflage. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2022. ISBN: 978-3-658-16126-2 3-658-16126-4.
- [14] Muster, Daniel. *Digitale Unterschriften und PKI*. 3., erw., überarb. Aufl. Zürich2006: Hochschule für Technik, 2006. 549 S.
- [15] Walter O. Ochieng u. a. “Uncrewed aircraft systems versus motorcycles to deliver laboratory samples in west Africa: a comparative economic study”. In: *The Lancet Global Health* 8.1 (1. Jan. 2020). Publisher: Elsevier, e143–e151. ISSN: 2214-109X. DOI: [10.1016/S2214-109X\(19\)30464-4](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(19)30464-4). URL: [https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X\(19\)30464-4/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(19)30464-4/fulltext) (besucht am 05.08.2023).
- [16] Boualem Rabta, Christian Wankmüller und Gerald Reiner. “A drone fleet model for last-mile distribution in disaster relief operations”. In: *International Journal of Disaster Risk Reduction* 28 (2018), S. 107–112. ISSN: 2212-4209. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2018.02.020>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212420918302000>.

- [17] K. R. Radhika, G. N. Sekhar und M.K. Venkatesha. “Pattern recognition techniques in on-line hand written signature verification - A survey”. In: (2009), S. 216–221. DOI: [10.1109/MMCS.2009.5256701](https://doi.org/10.1109/MMCS.2009.5256701).
- [18] *RKH und Helios nutzen Drohnen zum Transport von Laborproben – kma Online*. 20. Apr. 2023. URL: <https://www.kma-online.de/aktuelles/klinik-news/detail/erste-kliniken-verschicken-laborproben-per-drohne-49698> (besucht am 03.08.2023).
- [19] Schneier, Bruce. *Angewandte Kryptographie*. 1. korr. Nachdr. Bonn [u.a.]: Addison-Wesley, 1997. ISBN: 3-89319-854-7.
- [20] Judy E. Scott und Carlton H. Scott. *Drone Delivery Models for Medical Emergencies*. Hrsg. von Nilmini Wickramasinghe und Freimut Bodendorf. Cham: Springer International Publishing, 2020. ISBN: 978-3-030-17347-0. DOI: [10.1007/978-3-030-17347-0_3](https://doi.org/10.1007/978-3-030-17347-0_3). URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-17347-0_3.
- [21] Steinhoff, C. “Einsatz von Drohnen für den Medikamententransport und das Rettungswesen”. In: *Unfallchirurg* Unfallchirurg Band 124.2021 (), S. 965–973. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00113-021-01098-0>.